

Bachelorarbeit

Untersuchung zur Natur von Migrationsproblemen in JavaScript Webapplikations-Frameworks

Julian Rüschoff

22. November 2021

Begutachtung:
JProf. Dr.-Ing. Ben Hermann
Dipl.-Geoinf. Alexander Schlottman

Technische Universität Dortmund
Fakultät für Informatik
Lehrstuhl V - Programmiersysteme
Fachgruppe Softwaretechnik sicherer Systeme
<https://sse.cs.tu-dortmund.de>

Zusammenfassung

Durch neue und ständig wechselnde Technologien und Anforderungen im Bereich der Webtechnologien kann es sein, dass Unternehmen oder Personen zu der Entscheidung kommen, eine bestehende (Web-)Applikation auf ein JavaScript Framework zu migrieren. Eine Migration ist allerdings mit einem Risiko verbunden. Es können zahlreiche Probleme in einer Migration auftreten.

Diese Probleme wurden in dieser Arbeit genauer untersucht. Das Ziel der Arbeit war, die Probleme, die auftreten können, zu identifizieren. Weitergehend wurde untersucht, unter welchen Voraussetzungen diese Migrationsprobleme auftreten und welche Auswirkungen die Migrationsprobleme zum einen auf die JavaScript Framework Migration selbst und zum anderen auf die spätere Webapplikation haben. Zudem wurde darauf eingegangen, wie man versuchen kann, die Migrationsprobleme in der Planung zu verhindern oder in der Migration zu beheben. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen helfen, eine geplante Migration zu optimieren und Probleme zu vermeiden.

Es wurde eine semistrukturale qualitative Umfrage zur Offenlegung von Migrationsproblemen durchgeführt. In dieser Umfrage wurden Personen, die mindestens eine Migration durchgeführt haben und Erfahrungen in Webtechnologien haben, zu ihren Erfahrungen mit Migrationen befragt. Der Schwerpunkt der Befragung lag auf der Planung, Durchführung und den aufgetretenen Problemen bei Migrationen auf JavaScript Frameworks.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	i
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Hintergrund	1
1.2 Ziel der Arbeit	1
1.3 Vorgehensweise	2
1.4 Aufbau der Arbeit	2
2 Glossar	5
3 Theoretischer Hintergrund	7
4 Methodik	11
5 Forschungsergebnisse	15
5.1 Einleitung	15
5.2 Erwähnte Migrationen	16
5.2.1 Migration 1	16
5.2.2 Migration 5	17
5.2.3 Migration 8	17
5.2.4 Migration 9	18
5.2.5 Migration 10	18
5.2.6 Migration 11	19
5.2.7 Migration 12	19
5.3 Planung	19
5.3.1 Migrationsgrund	19
5.3.2 Zielsetzung	24
5.3.3 Anforderungen	25
5.3.4 Informationssammlung	27
5.3.5 Backing	28
5.3.6 Probleme bei der Planung	30
5.4 Durchführung	34
5.4.1 Feedback	34
5.4.2 Kommunikation	35
5.4.3 Probleme bei einer Migration	36
5.5 Probleme nach einer Migration	38
5.6 Weitere Ergebnisse	39
5.6.1 Scheitern	39

Inhaltsverzeichnis

5.6.2	Zeitmanagement	40
6	Diskussion	41
6.1	Einleitung	41
6.2	Welche Probleme kann es bei einer Migration zu einem JavaScript Framework geben? . .	41
6.3	Welche Ursachen können diese Migrationsprobleme haben?	44
6.4	Welche Auswirkungen können diese Migrationsprobleme haben?	45
6.5	Wie können diese Migrationsprobleme verhindert werden?	46
7	Fazit	49
8	Verwandte Arbeiten	51
9	Anhang	53
9.1	Fragebogen	53
	Literaturverzeichnis	55

1 Einleitung

1.1 Motivation und Hintergrund

Eine Migration auf ein JavaScript Framework kann für ein Unternehmen viel Zeit und Geld kosten. Der Ausgangszustand der migrierten Applikation ist dabei unerheblich. Auftretende Probleme in der Migration zu einem JavaScript Framework können die Entwicklungszeit verlängern und die Kosten erhöhen. Das kann vor allem für kleinere Unternehmen gefährlich sein. Vielfach fehlt es gerade in kleineren Unternehmen an ausreichender Kapazität und Fachwissen, um derartige Projekte mit der Detailtiefe zu planen und durchzuführen, die dem Schwierigkeitsgrad angemessen ist. Allerdings ist eine Migration auf ein JavaScript Framework meist eine Notwendigkeit, z.B. wegen Sicherheitsproblemen im alten Framework der Applikation.

Es gibt im Gebiet der JavaScript Framework Migrationen keine wissenschaftliche Literatur zu Migrationsproblemen. Da das gegebene Wissen meist nur in Form von Anekdoten von einzelnen Personen existiert, wurde diese Arbeit erstellt, um Migrationsprobleme wissenschaftlich zu identifizieren und zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen dazu beitragen, Migrationsprobleme in einer JavaScript Framework Migration leichter zu identifizieren. Um das Risiko auf Migrationsprobleme und somit erhöhte Kosten und Entwicklungszeit zu minimieren, wurde in dieser Arbeit speziell darauf eingegangen, was versucht werden kann, um Migrationsprobleme zu verhindern und, wenn sie doch auftreten, mit ihnen umgehen kann, um die Auswirkungen des Migrationsproblems auf den Rest der JavaScript Framework Migration zu minimieren.

Diese Arbeit wurde in Zusammenarbeit mit der GIS Consult GmbH in Haltern am See geschrieben. Bei der GIS Consult GmbH handelt es sich um ein kleineres IT-Unternehmen, das sich auf Geo-Informationssysteme spezialisiert hat. Auch in diesem Bereich kommen Migrationen auf JavaScript Frameworks vor. Diese Arbeit kann dazu verwendet werden, Fehlerquellen und Risiken zu ermitteln, damit die GIS Consult GmbH und auch andere Unternehmen Migrationen besser planen und durchführen können.

1.2 Ziel der Arbeit

Ziel der Arbeit ist es, die Probleme, die in einer Migration zu einem JavaScript Framework vorkommen können, zu identifizieren und die Ursachen und Auswirkungen dieser Probleme zu untersuchen. Diese Arbeit befasst sich daher mit folgenden Fragen:

- Welche Probleme kann es bei einer Migration zu einem JavaScript Framework geben?
- Welche Ursachen können diese Migrationsprobleme haben?
- Welche Auswirkungen können diese Migrationsprobleme haben?

1 Einleitung

Weiterhin wird untersucht, wie diese Probleme verhindert werden können. Diese Arbeit soll es erleichtern, eine Migration zu planen, indem die möglichen Probleme, bevor sie auftreten, anhand der Ergebnisse dieser Arbeit analysiert werden können.

1.3 Vorgehensweise

Da es zu der Thematik der Migrationsprobleme auf JavaScript Frameworks keine zutreffende wissenschaftliche Literatur gibt, wurde eine semistrukturale qualitative Umfrage durchgeführt. Das Kapitel „Methodik“ stellt die hier gewählte wissenschaftliche Methodik sowie Einschränkungen dieser Methodik vor.

Die semistrukturale qualitative Umfrage wurde mit einem Interviewbogen durchgeführt. Dieser wurde den Befragten auf Anfrage vorher zugeschickt um eine Orientierung für das Interview zu sein. Ziel des Interviews war es, möglichst viele Informationen zu sammeln, die mit Problemen von Migrationen auf JavaScript Frameworks zusammenhängen. Dabei sind mehrere Befragte auf eine spezifische Migration eingegangen und haben zu dieser einen Migration die Fragen beantwortet. Andere Befragte, die schon mehrere Migrationen durchgeführt haben, haben entweder generelle Aussagen gehalten oder sind auf mehrere, meistens zwei, spezifische Migration eingegangen. Die befragten Personen hatten zum Teil verschiedene Rollen in den Migrationen, darunter z.B. Projektleiter und Trainer. Um möglichst viele Informationen aus den Interviews zu gewinnen und diese auch in einen richtigen Kontext zu setzen, wurde sich für eine qualitative Umfrage entschieden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Zuerst wird mit dem theoretischen Hintergrund eine zu dieser Arbeit ähnliche Umfrage erwähnt. Diese Umfrage untersucht Probleme in Softwareprojekten und wird in dieser Arbeit verwiesen, weil die Umfrage eine Erwartung bildet für die Ergebnisse dieser Arbeit. Diese Umfrage aus dem theoretischen Hintergrund wird in der Diskussion wieder aufgegriffen.

Im Methodikteil wird die Methodik erläutert und erklärt, warum eine semistrukturale qualitative Umfrage durchgeführt wurde. Außerdem wird genauer auf die befragten Personen eingegangen. Zudem werden die Schwächen der Methodik erläutert und mögliche Verbesserungen erwähnt.

Im Ergebnisteil werden die Ergebnisse der Umfrage aufgeführt. Diese sind so strukturiert, dass zuerst auf die wichtigsten Migration eingegangen wird und dann die Aussagen zu bestimmten Teilaspekten einer Migration aufgeführt werden. Diese Teilaspekte halten sich von der Reihenfolge her an einen Ablauf einer Migration. Das bedeutet, dass zuerst Aussagen zu der Planung aufgeführt werden, dann zur Durchführung und folgend. Die Aussagen zu diesen Teilen werden dann noch einmal aufgeteilt in Sektionen, wie zum Beispiel „Anforderungen“.

Anschließend wird in der Diskussion auf die Aussagen eingegangen und es werden die Ergebnisse der beiden Umfragen miteinander verglichen. Es wird zudem auf weitere Fragen eingegangen, wie z.B. welche Auswirkungen diese Probleme haben.

1.4 Aufbau der Arbeit

Im Fazit wird die Diskussion zusammengefasst und stichhaltig wiedergegeben. Danach sind verwandte Arbeiten aufgeführt. Das sind andere Arbeiten, die sich mit Teilen der Thematik dieser Arbeit beschäftigt haben.

2 Glossar

Versionsmigration

Eine Versionsmigration ist eine Migration, in der das Framework gleich bleibt und nur die Version gewechselt wird. Die Applikation kann dazu von Grund auf Neu geschrieben werden, oder umgeschrieben werden. Je nach Framework und Versionsprung ist mit einem unterschiedlichen Aufwand zu rechnen. Je höher der Versionsprung ist, desto aufwendiger wird die Versionsmigration.

Rapid-Prototyping

Beim Rapid-Prototyping wird in kurzer Zeit ein Prototyp der Applikation erstellt. Dieser Prototyp hat nur fundamentale Funktionen und ist dazu da, ein erstes Bild von der noch zu schreibenden Applikation zu geben. Die Planung der Applikation wird dadurch ergänzt und es kann erstes Feedback eingeholt werden.

Time-To-Market

Die Time-To-Market ist die Zeit, die gebraucht wird, bis die Applikation gelaunched wird.

Scrum

Durch Scrum lassen sich leichter organisatorische Prozesse durchführen. Scrum gibt dabei das Vorgehen vor. Es wird bei der Entwicklung vor allem für die Kommunikation innerhalb des Entwicklerteams eingesetzt.

Kompatibilitätsmodus

Der Kompatibilitätsmodus ermöglicht es Applikationen, die für frühere Versionen des Browsers entwickelt wurden, in der aktuellen Version des Browsers zu nutzen. Dies ist nötig, wenn die aktuelle Version des Browsers bestimmte Features aus älteren Versionen nicht mehr unterstützt.

3 Theoretischer Hintergrund

Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Artikel zu dem Thema dieser Arbeit, die sich in dem selben Ausmaß mit den generellen Problemen bei Migrationen zu JavaScript Frameworks beschäftigen. Deswegen wurde eine qualitative Umfrage durchgeführt. Um trotzdem eine Grundlage für diese Arbeit zu gewährleisten, wurde der Chaos Report 2014 [3] mit einbezogen.

Der Chaos Report 2014 [3] der Standish Group versucht Einsichten zum Scheitern von Software Projekten zu geben. Dabei wurde darauf eingegangen, welches Ausmaß gescheiterte Software Projekte haben, welche Faktoren zu einem Scheitern eines Software Projekts führen und was versucht werden kann, um das Scheitern eines Software Projekts zu verhindern. (The Standish Group, Chaos Report 2014, S.2)

Die Methodik hinter dem Chaos Report 2014 [3] ist eine Umfrage, die vor allem IT Geschäftsführer beantworteten. Es wurden bei der Umfrage verschieden große Unternehmen in unterschiedlichen IT Branchen einbezogen. Der Chaos Report 2014 [3] wird in zahlreichen wissenschaftlichen Artikeln behandelt und verwiesen.

Der Chaos Report 2014 [3] stellt Statistiken zum Scheitern, Gelingen und Problemen von Software-Projekten dar. Zu den angegebenen Statistiken gehören Kostenüberschreitungen, Zeitüberschreitungen, Neustarts der Projekte, Inhaltsmängel und Faktoren zum Erfolg und Misserfolg eines Software Projekts.

Von besonderer Bedeutung für diese Arbeit sind die Statistiken zu den Erfolgsfaktoren, Problemfaktoren und Misserfolgsk Faktoren. Diese Faktoren bieten einen Überblick auf Probleme in Software Projekten und sind somit auch von Interesse für die Probleme von Migrationen auf JavaScript Frameworks, da dieses Themengebiet ein Teilgebiet von Softwareprojekten ist.

3 Theoretischer Hintergrund

Project Success Factors	% of Responses
User Involvement	15.9%
Executive Management Support	13.9%
Clear Statement of Requirements	13.0%
Proper Planning	9.6%
Realistic Expectations	8.2%
Smaller Project Milestones	7.7%
Competent Staff	7.2%
Ownership	5.3%
Clear Vision and Objectives	2.9%
Hard-Working, Focused Staff	2.4%
Other	13.9%

Tabelle 3.1: Erfolgsfaktoren nach dem Chaos Report 2014 [3]

Project Challenged Factors	% of Responses
Lack of User Input	12.8%
Incomplete Requirements and Specifications	12.3%
Changing Requirements and Specifications	11.8%
Lack of Executive Support	7.5%
Technology Incompetence	7.0%
Lack of Resources	6.4%
Unrealistic Expectations	5.9%
Unclear Objectives	5.3%
Unrealistic Time Frames	4.3%
New Technology	3.7%
Other	23%

Tabelle 3.2: Problemfaktoren nach dem Chaos Report 2014 [3]

Project Impaired Factors	% of Responses
Incomplete Requirements	13.1%
Lack of User Involvement	12.4%
Lack of Resources	10.6%
Unrealistic Expectations	9.9%
Lack of Executive Support	9.3%
Lack of Planning	8.1%
Did not Need It Any Longer	7.5%
Lack of IT Management	6.2%
Technology Illiteracy	4.3%
Other	9.9%

Tabelle 3.3: Misserfolgsk Faktoren nach dem Chaos Report 2014 [3]

In dieser Arbeit werden die Ergebnisse, der im Rahmen dieser Arbeit gehaltenen Umfrage, den Ergebnissen des Chaos Reports [3] gegenübergestellt. Untersucht wird, ob die Ergebnisse beider Umfragen übereinstimmen, oder ob es migrationsspezifische Probleme gibt. Von besonderem Interesse sind dabei die Problemfaktoren, da die meisten Migrationen trotz Problemen abgeschlossen wurden. In der Untersuchung wurde nur von jeweils einer gescheiterten und einer problemlosen Migration berichtet. Eine Migration ist noch nicht abgeschlossen.

4 Methodik

Für diese Arbeit wurde eine qualitative Umfrage durchgeführt. Um die Ergebnisse dieser Arbeit weitergehend zu validieren, müssten weitere Interviews geführt werden.

Um Informationen über Probleme in Migrationen zu JavaScript Frameworks zu erhalten, wurden Interviews durchgeführt. Diese Interviews wurden mit Personen gehalten, die Erfahrungen mit Migrationen auf JavaScript Frameworks haben. Es wurde ein Fragebogen in der Umfrage benutzt, der als Orientierung dienen sollte und auf Anfrage vor dem Interview den Befragten zugeschickt wurde. Die Fragen wurden angepasst an das Interview, indem z.B. Fragen vorgezogen wurden oder einige Fragen genauer auf spezifische Umstände in der Migration eingegangen sind. Durch die dynamische, aber trotzdem noch in groben Zügen vorgegebene Struktur des Interviews, ist die Umfrage semistruktuell. Es handelt sich bei der Umfrage somit um eine qualitative semistruktuelle Umfrage.

Da der Fragebogen, trotz kleiner Anpassungen, als Orientierung für alle Interviews genommen wurde und den Personen zum Großteil offene Fragen gestellt wurden, sind die Gütekriterien für eine semistruktuelle qualitative Umfrage eingehalten. Dadurch sind die Ergebnisse vorraussichtlich replizierbar.

Die Interviews hatten eine Länge von ca. einer Stunde und wurden über eine Videokonferenzplattform durchgeführt. Das Audio der Interviews wurde vorher mit verbaler, ausdrücklicher Erlaubnis aufgenommen. Die Interviews wurden transkribiert. Alle Interviews liegen als Textdateien vor. Die Aussagen in den Interviews wurden in einer Software für qualitative Datenanalyse kodiert und kategorisiert. Die Transparenz der gesammelten Informationen ist gegeben durch die strikte Transkription der Interviews und den dazugehörigen Audio-Dateien.

Da es keine wissenschaftliche Literatur gibt, die sich mit dem Thema dieser Arbeit befasst, wurde die Methodik der qualitativen Umfrage gewählt. Die Interviewteilnehmer waren zum Zeitpunkt des Interviews und mehrere Jahre zuvor beruflich in der IT-Branche aktiv. Die Personen wurden zum Großteil durch Mitarbeiter der GIS Consult GmbH gefunden.

In der Tabelle 4.1 sind die 8 Personen aufgeführt, die für diese Arbeit interviewt wurden. Person D und G arbeiten beide in dem selben Unternehmen, haben jedoch unterschiedliche Migrationen erwähnt. Die Personen wurden anonymisiert und jeder Person sind Migrationen zugeordnet, die in dem Interview mit dieser Person besprochen wurden. Migrationen, die nur nebenher erwähnt wurden oder als kurzes Beispiel genannt wurden, sind nicht aufgezählt.

4 Methodik

Befragte Person	Migrationen	Erfahrung	Erfahrung mit Migrationen	Rolle in den Migrationen
Person A	1	7 Jahre als Softwareentwickler	2 Migration	(Backend-)Entwickler
Person B	2,3,4	20 Jahre im Webbereich	Mehrere Migrationen	Berater und Trainer
Person C	5,6,7	10 Jahre im Webbereich	3 Migrationen	Trainer und Entwickler
Person D	8	20 Jahre als Softwareentwickler	1 Migration	Projektleiter und (Backend-)Entwickler
Person E	9,10	6 Jahre als Softwareentwickler	2 Migrationen	(Fullstack-)Entwickler
Person F	-	16 Jahre im Webbereich	Mehrere Migrationen	(Frontend-)Architekt
Person G	11	10 Jahre im Webbereich	2 Migrationen	(Frontend-)Entwicklerin
Person H	12	35 Jahre als Softwareentwickler	Mehrere Migrationen	Trainer und Entwickler

Tabelle 4.1: Informationen über die befragten Personen

Person F ist in dem Interview auf keine spezifische Migration eingegangen, sondern hat vor allem allgemeine Aussagen gehalten. Diese Aussagen waren vor allem über mehrere Migrationen, die diese Person durchgeführt hatte.

Mit Person H wurde kein Interview über eine Videokonferenzplattform gehalten, sondern die Person hat den Fragebogen beantwortet zurückgeschickt. Dadurch ist das Interview etwas kürzer als die anderen Interviews. Durch diese Art der Kommunikation konnten jedoch keine weiterführenden Fragen gestellt werden. Da aber die Fragen des Fragebogens beantwortet wurden, sind die Ergebnisse trotzdem mit den anderen Interviews vergleichbar.

Die Erfahrungen der Personen reichen von 6 Jahren als Softwareentwickler bei Person E bis zu 35 Jahre als Softwareentwickler bei Person H. Mit Erfahrung ist die Zeit gemeint, in der die Person als Softwareentwickler gearbeitet hat. Mit dieser ist die generelle Erfahrung als Softwareentwickler bzw. Webentwickler gemeint.

Die Spalte „Erfahrungen mit Migrationen“ gibt an, wie viele Migrationen, auf JavaScript Frameworks, diese Person durchgeführt und miterlebt hat. Die Personen A, E und G hatten relativ wenig Erfahrungen mit Migrationen auf JavaScript Frameworks, während Personen B, F und H viele Erfahrungen mit Migrationen hatten.

Die Spalte „Rolle in den Migrationen“ gibt an, aus welcher Sicht die Migration durchgeführt oder miterlebt wurde. Es sind viele verschiedene Rollen zu sehen, die unterschiedliche Perspektiven auf die Probleme in Migrationen auf JavaScript Frameworks einbringen. Hier schon zu sehen ist, dass Trainer im Durchschnitt mehr Migrationen auf JavaScript Frameworks miterlebt haben als Softwareentwickler.

Die befragten Personen haben alle mehrere Jahre Erfahrungen in der IT gesammelt und haben mindestens eine Migration auf ein JavaScript Framework durchgeführt. Die Erfahrungen zum Migrieren auf JavaScript Frameworks sind unterschiedlich. Bei Person G war die besprochene Migration die erste Migration auf ein JavaScript Framework von dieser Person. Person E hat beide Migrationen angesprochen, die diese Person miterlebt hatte. Vor allem die Personen B, C und F haben viele allgemeine Aussagen zu Migrationen genannt. Durch diese Mischung an Rollen und Erfahrungen können die Interviews ein Abbild der Praxis sein, wobei mehr Interviews durchgeführt werden müssten, um diese Aussage zu verstärken.

Mögliche Probleme bei dieser Art der Methodik sind: geschlossene Fragen, die einen Befragten zu einer Antwort lenken können, eine unzureichende Anzahl an Interviews und eine schlechte Auswahl an befragten Personen. Es wurden, wie auf dem Interviewbogen und den Interviews zu sehen, kaum geschlossene Fragen gestellt.

5 Forschungsergebnisse

5.1 Einleitung

Die folgenden Forschungsergebnisse beziehen sich auf allgemeine Aussagen zu Migrationen auf JavaScript Frameworks und Aussagen zu den von den befragten Personen durchgeführten Migrationen auf JavaScript Frameworks. Strukturiert sind die Ergebnisse nach einer Migration auf ein JavaScript Framework. Das bedeutet, dass erst Ergebnisse zu dem Thema Planung einer Migration auf ein JavaScript Framework aufgezählt werden. Danach werden Ergebnisse zu der Durchführung und Ergebnisse nach der Durchführung der Migration auf ein JavaScript Framework gezeigt. Die Zitierung zeigt, aus welchem Interview welche Zeilen zitiert werden. Zum Beispiel zeigt die Zitierung (Person A, Z.5), dass der Verweis nachzulesen ist in der Datei Person_A.txt, Zeile 5. Wenn ein Wort, aus Grund der Anonymisierung, aus einem Zitat entfernt wurde, wird dies mit: * oder *Ersatz* gekennzeichnet, wobei der Ersatz das ausgelassene Wort ersetzt mit einem zutreffenden generellen Begriff.

Diese Strukturierung wurde in dieser Arbeit gewählt, um Aussagen zu bestimmten Themen leichter gegenüberzustellen und zusammenfassen zu können. Die Auswirkungen von zum Beispiel Fehlern in der Planung auf Probleme in der Durchführung sind dadurch schwieriger zu beschreiben, da die Probleme erst in anderen Sektionen vorkommen. Deshalb werden die Auswirkungen, wenn sie explizit von den befragten Personen genannt wurden, in den entsprechenden Sektionen genannt, obwohl sie erst später vorkommen sollten. Mit dieser Strukturierung können sowohl Aussagen leichter zusammengefasst und gegenübergestellt werden, als auch in den Aussagen vorkommende Auswirkungen genannt werden.

Die Hypothesen in diesem Teil der Arbeit kommen zum Großteil aus den allgemeinen Aussagen der befragten Personen. Dabei zu beachten ist, dass einige Personen, vor allem die Personen, die als Rolle Berater oder Trainer angegeben haben und viel Erfahrungen mit Migrationen auf JavaScript Frameworks haben, viele allgemeine Aussagen getätigt haben. Personen mit weniger Erfahrungen zu Migrationen auf JavaScript Frameworks haben generell weniger allgemeine Aussagen gegeben. Dafür haben diese Personen aber mehr Aussagen zu den durchgeführten Migrationen gemacht. Nach diesen Aussagen werden weitere Aussagen ausgeführt, die mit Migrationen auf JavaScript Frameworks zusammenhängen, wie z.B. zum Thema Outsourcing.

Nicht alle Migrationen wurden gleich intensiv besprochen. Die Personen, die mehrere Migrationen angesprochen haben, haben sich in den Aussagen zu diesen Migrationen eher kurz gehalten. Kurz gehaltene Migrationen sind angesprochen worden von Personen B, C und F, wobei C intensiv auf Migration 5 eingegangen ist. Ausführlich besprochene Migrationen sind Migrationen 1, 5, 8, 9, 10, 11 und 12.

Um den Umgang mit den Migrationen zu erleichtern sind alle Migrationen in einer Tabelle aufgelistet.

5 Forschungsergebnisse

Migration	Altes Framework	Neues Framework	Art der Migration	Migrationsgründe	Probleme
Migration 1	AngularJS	React	Komplett	Vereinfachung, Funktionalität	Unzureichende Planung
Migration 2	Nicht genannt	React	Komplett	Veraltetes Framework	Dauer, Personalaufteilung
Migration 3	Meteor.js	Angular	Komplett	Veraltetes Framework	Ungenau Anforderungen
Migration 4	.NET	Nicht genannt	Nicht genannt	Nicht genannt	Dauer, wechselnde Prioritäten
Migration 5	AngularJS (Beta), Meteor.js	Angular	Komplett	Nicht Funktional	Wenig Feedback
Migration 6	PHP, Magento	Angular, Nest.js	Komplett	Veraltetes Framework	Überforderung
Migration 7	Java	Nest.js	Schrittweise	Anwendung langsam	Dokumentation
Migration 8	ExtJS 3.4	ExtJS 4.1	Komplett	Dependency ersetzen, Vereinfachung	Kleinigkeiten
Migration 9	GWT	Angular	Komplett	Eingestelltes Framework, Vereinfachung	Organisation
Migration 10	GWT	Angular	Schrittweise	Eingestelltes Framework, Features nicht ausreichend	Unzureichende fachliche Vorbereitung
Migration 11	JavaScript	ExtJS	Komplett	Aufgabe(?)	Wenig Erfahrung
Migration 12	AngularJS	Vue.js	Komplett	Support endet	Änderungen im laufenden System

Tabelle 5.1: Informationen über die erwähnten Migrationen

In der Tabelle wird auf die grundlegenden Charakteristiken der Migrationen eingegangen. Darunter wird auf die Ausgangssituation eingegangen, das Ziel JavaScript Framework, die Art der Migration, die Migrationsgründe und die Probleme. Die Migrationen werden in der nächsten Sektion genauer beschrieben. Die Tabelle bietet aber einen guten Überblick auf alle angesprochenen Migrationen.

5.2 Erwähnte Migrationen

Im Folgenden werden die intensiver besprochenen Migrationen 1, 5, 8, 9, 10, 11 und 12 zusammengefasst. Diese Migrationen werden besonders häufig erwähnt und haben daher eine größere Relevanz auf die Ergebnisse, als die nur kurz angesprochenen Migrationen 2, 3, 4, 6 und 7.

5.2.1 Migration 1

Migration 1 wurde von Person A durchgeführt. Es wurde eine neue Version des zu der Zeit gebrauchten Frameworks veröffentlicht. Anstatt eine Versionsmigration zu vollziehen, wurde überlegt auf ein anderes Framework zu wechseln. Gründe für diese Überlegungen waren überwiegend funktionaler Sicht. So äußerte sich Person A: „Einmal dieser Templatecharakter von Angular, ja wir hatten uns ein bisschen satt gesehen an Angular 1. Angular 2 hat es aus unserer Perspektive damals nicht so viel besser gemacht“ (Person A, Z.26). Die Wahl des neuen Frameworks wurde den Entwicklern überlassen, die sich für React entschieden hatten. Zu der Entscheidung zu React sagt Person A: „wir waren uns da alle relativ einig, dass React uns einfach am Besten gefällt. Also die Sprache an sich, die Komponenten, alles ist an einem Ort, sag ich mal, du hast als Entwickler das was du brauchst, sowohl zur Anzeige, du siehst es ist html was generiert wird, du siehst welche Daten du im Zugriff hast. Du kannst die Daten nach oben, nach unten weiterreichen, wie auch immer. Callbackmethoden ausführen und so. Das war auch so genau unser Ding.“ (Person A, Z.24-26) und „React ist das was wir am interessantesten finden, was dir am Einfachsten von der Hand geht“ (Person A, Z.29). Die Art der Migration war ein komplettes Neuschreiben der Applikation (Person A, Z.33-34). Die Applikation wurde von Grund auf neu geschrieben um Fehler der alten Applikation nicht zu wiederholen. Dazu sagt Person A: „Einfach auch um keine Altlasten zu haben, weil wir haben uns das halt angeschaut und gemerkt an vielen Stellen ist die Software vielleicht auch nicht so ganz optimal, was die Bedienung angeht und so was hauptsächlich auch Forms geschuldet war zu dem

5.2 Erwähnte Migrationen

Zeitpunkt. Die Seiten waren halt schon irgendwie kritisch, was die Usability anging“ (Person A, Z.34-35). Nachdem das Framework gewählt wurde, wurde geplant, was aus der alten Applikation an Features und Aussehen übernommen werden sollte (Person A, Z.58-59). Dies hat den Aufwand, nach Person A, gering gehalten (Person A, Z.59-60). Die Anforderungen an die neue Applikation waren, alle Features der alten Applikation präsent zu haben (Person A, Z.144). Diese Anforderungen wurden mit einer Verspätung und einer Entwicklungszeit von 4 Jahren eingehalten (Person A, Z.150-151). Die Person hat einige Probleme angesprochen, die in späteren Sektionen erwähnt werden. Unter anderem war ein Problem, dass die Planung nicht ausreichend war. Dadurch kam es später während der Durchführung der Migration zu weiteren Problemen. Zu diesem Problem sagte Person A: „Im Nachhinein muss ich sagen, dass es, glaube ich, besser gewesen wäre, wenn man es feiner gemacht hätte, nicht so grob, um Organisationsaufwand zu sparen, einfach weil man festgestellt hat, die Software kann doch mehr nach ein paar Jahren Entwicklung als man glaubt. Man hat nicht alle Features auf dem Schirm und wenn man dann versucht sich darüber zu unterhalten was war denn drin und so und das neu beschreibt ohne noch mal die alten Sachen wirklich durchzuackern, man vergisst Dinge, vergisst auch Absprachen warum vielleicht das eine Mal so oder so entschieden wurde und dann hat man leichte Änderungen drin“ (Person A, Z.60-62).

5.2.2 Migration 5

Migration 5 wurde von Person C durchgeführt. Es wurde von der Beta-Version von Angular.js und Meteor.js auf Angular migriert. Diese Migration wurde durchgeführt, weil die vorherige Applikation nicht funktioniert hat. Person C äußerte sich dazu wie folgt: „Und eine Zeit lang später kamen sie dann auf uns zu und haben gesagt, ja wir haben da mal jemanden beauftragt extern diese Anwendung zu entwickeln und das funktioniert aber alles Hinten und Vorne nicht. Habt ihr nicht Lust da mal drauf zu schauen. Also von da her war es eine Migration von einem bestehenden Stück Software, das Hinten und Vorne nicht funktioniert, zu einem Stück Software, das funktioniert.“ (Person C, Z.23-24). Person C hat eine komplette Migration durchgeführt (Person C, Z.27). Eine wichtige Anforderung an die Applikation war Zukunftssicherheit. Person C sagte dazu: „Also Zukunftssicherheit auch im Sinne von ihr könnt das selber weiter entwickeln. Alles ist ordentlich dokumentiert, in verschiedene Module aufgeteilt, also das war bei dem Projekt von vorne herein ein ganz wichtiges Anliegen für uns und auch für unseren Kunden“ (Person C, Z.66-67). Ein großes Problem bei dieser Migration war das Fehlen von Feedback der Kunden.

5.2.3 Migration 8

Migration 8 wurde von Person D durchgeführt. Bei dieser Migration handelt es sich um eine Versionsmigration, da von ExtJS 3.4 auf ExtJS 4.1 migriert wurde (Person D, Z.9). Es wurde in diesem Fall komplett migriert. Es wurde allerdings auch viel Code aus der alten Applikation wiederverwendet (Person D, Z.9-10). Es gab im Wesentlichen zwei Gründe für die Migration. Diese sind Performance und Vereinfachung bzw. Komfort. Diese Gründe sind wie folgt von Person D beschrieben: „Das war auch eigentlich meine Hauptmotivation da mehrere Jahre lang immer mich für einzusetzen, dass wir das ablösen. Also *Die Dependency* ist konfigurationstechnisch ein Moloch und ein Buch mit 7 Siegeln und der *Neue Dependency* ist eigentlich recht schlank und elegant und lässt sich wunderbar konfigurieren, skalieren und administrieren. Insofern war das eigentlich für mich der entscheidende Punkt dieser Migration das Backend abzulösen. Es hat sich nicht nur Performance technisch sondern auch im Komfort der Konfigurationen deutlich verbessert.“ (Person D, Z.77-79). Die Migration hatte keine großen Probleme, sondern nur, wie

5 Forschungsergebnisse

von Person D genannte, Kleinigkeiten (Person D, Z.107). Die Zeit, die für die Migration gebraucht wurde, beläuft sich auf 1,5 Jahre, wobei in diesen 1,5 Jahren nicht immer an der Migration gearbeitet wurde, da andere Sachen dazwischen kamen (Person D, Z.21-22). Die Entwicklungszeit ohne diese Ablenkungen wurde nicht genannt.

5.2.4 Migration 9

Migration 9 wurde von Person E durchgeführt. Es wurde von GWT (Google Web Toolkit) auf Angular migriert (Person E, Z.20). Es gab zwei Gründe für die Migration. Der Hauptgrund für die Migration war nach Person E: „einen Teil des gesamten Nutzerworkflows abzulösen“ (Person E, Z.22). Ein weiterer Grund hing mit dem alten Framework zusammen. Zu GWT äußerte sich Person E: „wenn das seit zehn Jahren nicht mehr weiterentwickelt wurde dann kann man sich denken, das hat halt, genügt halt vielen modernen Anforderungen nicht mehr“ (Person E, Z.24-25). Ein Teil der alten Applikation wurde komplett umgeschrieben (Person E, Z.45-46, Z.49). Die komplette Plattform wurde nicht migriert, da es, nach Person E, zu viel Arbeit gewesen wäre und nicht wirtschaftlich gewesen wäre (Person E, Z.49-50). Zu der gebrauchten Zeit äußerte sich Person E: „in der Realität hat das alles bedeutend länger gedauert, also Faktor drei, vier wenigstens.“ (Person E, Z.52). Ein großes Problem bei dieser Migration war, nach Person E, die Organisation. Es wurden keine Vorbereitungen getroffen oder Migrationspläne entwickelt. Person E sagte dazu: „also hier ordentlich Manpower drauf, fangt mal an ab nächster Woche, okay die UX- und UI-Kollegen haben sich dann halt versucht schnell was hinzuwerfen, damit dann losgelegt werden kann. Problem war, das war gar nicht vom Nutzer Workflow von der Usability her validiert, das heißt da wurden dann Sachen umgesetzt, die nach drei Monaten komplett nochmal verworfen wurden und neu geschrieben werden mussten.“ (Person E, Z.53-54). Die Migration ist trotz den Problemen abgeschlossen worden. Person E sagte dazu: „Am Ende des Tages waren beide Migrationen erfolgreich im Sinne von: Man hats dann ausgerollt, und es hat dann auch irgendwann entsprechenden Mehrwert gehabt für die Anwender Es war halt sehr teuer. Also man hatte viel länger gebraucht, als man gedacht hätte und wahrscheinlich auch viel länger, als man idealerweise gebraucht hätte“ (Person E, Z.98-99).

5.2.5 Migration 10

Migration 10 wurde von Person E durchgeführt. Es wurde, wie bei Migration 9 von GWT auf Angular migriert (Person E, Z.34). Bei dieser Migration kam Person E allerdings erst später hinzu, als sie zu, nach Person E, zwei Drittel abgeschlossen war (Person E, Z.6). Es wurde bei dieser Migration Schritt für Schritt migriert. Person E sagte dazu: „beim Anderen haben wir kleine Micro-Frontends über Javascript injected und dann kann man bei GWT auch aktiv Javascript reinsetzen und so haben wir dann dort, bei dieser Ergebnisliste zwei, drei kleinere Angular Anwendungen einfach mit reingeladen“ (Person E, Z.46-47). Ein Problem bei dieser Migration war, nach Person E, eine nicht ausreichende fachliche Vorbereitung. Dazu sagte Person E: „auch hier war ein Problem, dass es nicht ausreichende fachliche Vorbereitung im Voraus gab und dadurch hat man halt auch erstmal zum Teil in unterschiedliche Richtungen implementiert“ (Person E, Z.93-94). Ein weiteres Problem war, dass wie Person E sagte: „jeder wollte dieses Produkt später haben und jeder wollte es entsprechend mitgestalten“ (Person E, Z.93). Die Migration wurde trotz den Problemen abgeschlossen (Person E, Z.98-99).

5.2.6 Migration 11

Migration 11 wurde von Person G durchgeführt. Die Ausgangssituation war eine Applikation in JavaScript, die kein Framework benutzt hat. Diese Applikation wurde auf das JavaScript Framework ExtJS migriert (Person G, Z.4-5). Es wurde komplett migriert. Die Funktionen und das Aussehen der Oberfläche wurden beibehalten, jedoch neu geschrieben in dem neuen Framework (Person G, Z.46-48). Die Person G hat nach der Ausbildung die Aufgabe bekommen diese Migration durchzuführen (Person G, Z.9) und hatte somit nach eigenen Angaben wenig Erfahrung (Person G, Z.66). Dies war ein Problem in der Migration, das zu Problemen in der migrierten Applikation führte. So sagte Person G dazu: „Also ich hab nämlich bei *dem Client* am Anfang einige Fehler gemacht, die natürlich mit dem Mangel an meiner damaligen Erfahrung zusammenhängen“ (Person G, Z.66). Zu der Planung erwähnte Person G folgendes: „Ich war gerade fertig mit der Ausbildung und dann hieß es: „ja, brauch ne Aufgabe, guck dir doch mal ExtJS an“ bzw. ExtJS hatte ich in der Ausbildung schon gemacht, das war aber ExtJS3 und ich hab dann für den *Client das neue ExtJS genommen. Das war ExtJs4“ (Person G, Z.9-10).

5.2.7 Migration 12

Migration 12 wird von Person H durchgeführt. Die Migration ist noch nicht beendet (Person H, Z.7). Grund der Migration ist, dass der Support für das alte Framework, in diesem Fall Angular.js bald ausläuft (Person H, Z.3). Zu der Entscheidung auf das neue Framework schrieb Person H: „Da wir vom JavaScript-Universum alles andere als überzeugt sind, vor allem wegen der hohen Kompilierungszeiten mit WebPack, haben wir versucht, Blazor WebAssembly einzusetzen. Dies hätte es ermöglicht, das komplette Projekt client- und serverseitig in C# zu programmieren. Ein Artikel darüber erscheint in der kommenden Dot-NetPro. Leider ist Blazor WebAssembly noch nicht so weit, dass man das produktiv einsetzen könnte“ (Person H, Z.4-5). Als neues Framework wurde Vue.js genommen, da das Team für die Migration und Person H schon Erfahrung mit diesem Framework gesammelt hatten (Person H, Z.6). Es wird komplett migriert (Person H, Z.38). Es wird damit gerechnet, dass das Budget nicht eingehalten wird (Person H, Z.65). Ein Problem nach Person H ist: „Während der Umstellung wird das laufende System geändert, die Änderungen müssen berücksichtigt werden“ (Person H, Z.67).

5.3 Planung

Im folgenden werden die Aussagen der Befragten zu der Planung der Migrationen wiedergegeben. Bei den Aussagen handelt es sich um Migrationsspezifische und Allgemeine Aussagen. Aussagen von nicht gekennzeichneten Migrationen sind mit aufgeführt.

5.3.1 Migrationsgrund

Es wurden in der Umfrage viele Migrationsgründe genannt. Um die Migrationsgründe besser voneinander unterscheiden zu können, werden die Migrationsgründe in drei Kategorien eingeteilt. Die Kategorie „Altes Framework“ enthält Migrationsgründe, die mit dem alten Framework zusammenhängen. Die Kategorie „Alte Applikation“ bezieht sich auf Migrationsgründe, die mit der alten Applikation zusammenhängen. Die Migrationsgründe, die zusammen mit einem Migrationsproblem genannt wurden, werden zuerst genannt. Ein Migrationsproblem hängt direkt mit einer Migration zusammen, es werden auch andere Probleme genannt, die aber zum Beispiel vor der Migration in der alten Applikation waren. Diese

5 Forschungsergebnisse

Probleme werden in dieser nicht als Migrationsprobleme gesehen. Es wurden keine Probleme genannt, die direkt aus dem Migrationsgrund folgten.

Altes Framework

Dass das alte Framework den Anforderungen nicht mehr genügt, bzw. keine erwünschten Features hat, war der am meisten genannte Migrationsgrund, der mit dem alten Framework in Verbindung steht. Vier der Befragten nannten dies als Migrationsgrund. Dies war ein Migrationsgrund von Migrationen 9 und 10. Dazu äusserte sich Person E: „Und das hat aber, ganz, also nun wenn das seit zehn Jahren nicht mehr weiterentwickelt wurde dann kann man sich denken, das hat halt, genügt halt vielen modernen Anforderungen nicht mehr, allein schon, dass man einfach kaum heute noch Leute findet, die GWT können oder machen wollen, das ist halt einfach ein abgestorbener Ast“ (Person E, Z.25-26). Dieser Migrationsgrund wurde außerdem von Person G genannt, in Form von Browsern, die Features der alten Frameworks eventuell nicht mehr unterstützen(Person G, Z.37-39) und fehlende Unterstützung von mobilen Geräten im alten Framework (Person G, Z.113-118) genannt. Weiterhin sagte Person F zu diesem Migrationsgrund: „Aber irgendwann merkt man, oh jetzt haben wir doch so viele Jahre nichts gemacht, jetzt ist die Technik so weit fortgeschritten, dass die aktuellen Systeme doch so einiges mehr können. Dann macht man halt den grossen Sprung. Also im Prinzip läuft es darauf hinaus, aber da muss man schon wirklich halt irgendwelche neuen Features haben oder argumentieren können, dass läuft jetzt einfach dann wesentlich besser“ (Person F, Z.110-112). Für Person H war es der ausschlaggebende Migrationsgrund in der Migration 12 (Person H, Z.3).

Andere Migrationsgründe sind die Time-to-Market und fehlendes Know-How zu dem alten Framework. Person E war der einzige Befragte, der diese Gründe nannte: „Also wie gesagt das Know How Träger finden war ein großes Problem und auch, dass das nicht mehr weiterentwickelt wurde, das waren so die größten Probleme aber auch wenn man das gegenüber gestellt hat mit Frontend Entwicklungen anderer Stelle die mit modernen Frameworks wie Angular oder React waren hat man gemerkt, dass die Time to Market einfach viel viel höher war. Das lag sicherlich zum einen an dem fehlenden Know How aber auf jeden Fall auch wie umständlich und clunky hier das Framework war“ (Person E, Z.29-30).

Ein weiterer Migrationsgrund, der von einem Befragten genannt wurde, war die Erleichterung der Pflege. Das alte Framework wurde nicht mehr weiterentwickelt und bei einem Frameworkwechsel wäre die Pflege sehr wichtig. Dazu sagte Person E: „Ja also vor allem die Zukunftssicherheit, die Time-to-Market war halt ein großer Punkt und dass man es halt auch überhaupt pflegen kann. Genau, das waren also so die, die größten Punkte, also halt auch auf irgendein Framework wechseln was überhaupt noch unterstützt wird“ (Person E, Z.39-40). Dieser Migrationsgrund kam in Migrationen 9 und 10 vor.

Aufkommende Sicherheitslücken war ein weiterer Migrationsgrund. Dieser wurde von zwei Personen genannt. Person B nannte diesen Migrationsgrund im Zusammenhang mit Versionsmigrationen. Dazu sagte Person B: „Aber man sollte das Update auf jeden Fall machen. Die Gefahr ist eigentlich, dass man keine Migration macht. Also keine Versionsmigration. Denn dann hole ich mir irgendwann Probleme ins Haus. Also da darf ich höchstens ein Jahr verlieren und muss sonst immer dran bleiben. Das ist sonst viel zu gefährlich. Auch wegen Sicherheitsupdates.“ (Person B, Z.143-145). Person F sagte dazu: „Also das Einzige wo man ein Update aus Zukunftssicherheit machen könnte wäre um jetzt irgendwie von Angular

JS runterzukommen. Das ist ein Framework, dass schon ganz ganz lange nicht mehr supportet wird, was dann auch bestimmt mit der Zeit mehr und mehr Sicherheitslücken haben wird.“ (Person F, Z.125-126). Dieser Migrationsgrund wurde allgemein genannt und war mit keiner der Zwölf analysierten Migration entscheidend.

Zusammenfassend wurden Fünf Migrationsgründe genannt, die mit dem alten Framework in Verbindung standen:

- Das alte Framework genügt den Anforderungen nicht mehr (von 4 Personen genannt)
- Hohe Time to Market des alten Frameworks (von 1 Person genannt)
- Fehlendes Know-How / schwierige Arbeitersuche für das alte Framework (von 1 Person genannt)
- Pflege ist ein zu großer Aufwand bei dem alten Framework (von 1 Person genannt)
- Aufkommende Sicherheitslücken bei dem alten Framework (von 2 Personen genannt)

Alte Applikation

Dass die schlechte Performance der alten Applikation ein Migrationsgrund ist, wurde von drei Befragten genannt. Dieser Migrationsgrund wurde bei Migration 7 genannt. Person C sagte dazu: „Die Argentur arbeitet seit ewigen Zeiten mit Java und generiert jede Menge verschiedenster Websites für ein großes Unternehmen im Automobilssektor. Und diese riesige Anwendung nach hinten raus noch irgendwas mit Adobe Content Management Systemen und so wurde irgendwann unhandlich und langsam und dann hat ein ganz kleines Team für sich entschieden, lass uns doch mal etwas anderes versuchen“ (Person C, Z.45-46). Migration 8 hatte auch diesen Migrationsgrund, wobei dieser Migrationsgrund eine untergeschriebene Rolle hatte (Person D, Z.71-72). Außerdem wurde dieser Migrationsgrund als möglicher Migrationsgrund von Person F genannt: „Also im Prinzip läuft es darauf hinaus, aber da muss man schon wirklich halt irgendwelche neuen Features haben oder argumentieren können, das läuft jetzt einfach dann wesentlich besser. Es ist dann schneller und performanter und damit kann man besser weiterarbeiten“ (Person F, Z.111-112).

Ein weiterer Migrationsgrund war die schlechte Wartbarkeit der alten Applikation. Fünf Personen nannten diesen Migrationsgrund. Eine schlechte Struktur der alten Applikation wurde dabei häufig zusammen mit diesem Migrationsgrund erwähnt. Dieser Migrationsgrund wurde in Migration 8 genannt. Dazu sagte Person D: „Es war nur sehr wartungsaufwendig und riesengroß und mächtig und unbequem“ (Person D, Z.7). Bei Migration 7 wurde dieser Migrationsgrund auch genannt. Die alte Applikation wurde als unhandlich bezeichnet (Person C, Z.45-46). Als möglichen Migrationsgrund, in einer zukünftigen Migration, wurde von Person erwähnt, dass die Basis der Applikation nicht gut ist (Person G, Z.50-51). Person F sagte zu diesem Migrationsgrund: „Was auch immer ganz nett ist für den Kunden, um dann irgendwie so was neu zu machen, ist meiner Ansicht der Punkt, dass der Code ja dann auch wächst. Wenn ein Projekt dann fünf, sechs, sieben Jahre wuchert im allerschlimmsten Fall, also das ist jetzt schon richtig lange, so etwas habe ich eigentlich schon lange nicht mehr erlebt, dann waren da ganz viele Entwickler dran. Wenn es dann keine klaren Strukturen gab, wo wie was passiert, dann hat man irgendwann so eine Nummer die einfach unwartbar ist. Da lohnt sich dann auf jeden Fall auch eine Migration. Wenn man

5 Forschungsergebnisse

noch irgendwen findet, der überhaupt weiss wie das alles funktionieren sollte“ (Person F, Z.127-129). Außerdem erwähnte Person A zu Migration 1, dass die Vereinfachung der Applikation ein Migrationsgrund war (Person A, Z.31-32).

Altlasten der alten Applikation zu entfernen war ein weiterer Migrationsgrund. Mit Altlasten waren vor allem Entscheidungen gemeint, die bei der alten Applikation getroffen wurden, die die alte Applikation zurückhalten und Dependencies, die die alte Applikation schlecht beeinflussen. Dieser Migrationsgrund wurde von vier Personen erwähnt. Dependencies, die einen schlechten Einfluss auf die alte Applikation hatten, wurden von zwei Personen genannt. Person C nannte ein Migration, bei der dieser Migrationsgrund ausschlaggebend war (Person C, Z.81-85). Person D erwähnte, dass eine Dependency ein Schwachpunkt war in der alten Applikation (Person D, Z.98-99) und in Folge der Migration rausgenommen wurde (Person D, Z.7-10). Zu dem Schwachpunkt sagte Person D: „Aber der Kunde musste überzeugt werden. Allerdings ist das glücklicherweise so, dass die Schwächen, die in der Altanwendung waren von dem Kunden sehr gut erkannt wurden. Die wussten also auch zum einen *die Dependency* ist da ein Schwachpunkt in dem ganzen System. Schwer zu konfigurieren, sehr schwerfällig, braucht unglaubliche Mengen an Ressourcen und auch die zunehmende Schwierigkeit der Altanwendung in modernen Browsern laufen zu lassen im Kompatibilitätsmodus usw. hat dann irgendwann auch beim Kunden die Überzeugung reifen lassen ok es ist Zeit für einen Wechsel“ (Person D, Z.98-100). Zu den Altlasten wurde folgendes gesagt von Person A: „Einfach auch um keine Altlasten zu haben, weil wir haben uns das halt angeschaut und gemerkt an vielen Stellen ist die Software vielleicht auch nicht so ganz optimal, was die Bedienung angeht und so was hauptsächlich auch Forms geschuldet war zu dem Zeitpunkt“ (Person A, Z.34-35). Person G erwähnte ähnliche Altlasten, die Schwierigkeiten aufbringen, in der alten Applikation (Person G, Z.52-54). Die alte Applikation von Person Ds Migration 8 hatte eine Altlast, indem diese Applikation nur noch im Kompatibilitätsmodus lief. Der Kompatibilitätsmodus ermöglicht es Applikationen, die für frühere Versionen des Browsers entwickelt wurden, in der aktuellen Version des Browsers zu nutzen. Dies ist nötig, wenn die aktuelle Version des Browsers bestimmte Features aus älteren Versionen nicht mehr unterstützt. Dies war einer der Migrationsgründe für Migration 8 (Person D, Z.64-69). Migration 5 hatte einen ähnlichen Migrationsgrund. Die alte Applikation von Migration 5 hat nicht funktioniert (Person C, Z.23-24).

Ein allgemeiner Migrationsgrund ist das Erreichen des Endes der Lebenslaufzeit der alten Applikation. Dieser Migrationsgrund wurde von drei Personen angesprochen. Person B sagte dazu am genauesten, was damit gemeint sein kann: „Ja also das ist natürlich auch ein Grund der immer wieder zur Migration führt, dass die Software ein end of life hat aufgrund irgendwas. Weil der Compiler ist nicht mehr da oder die Datenbank gibts nicht mehr oder man müsste noch mal investieren in ein Upgrade von einer alten Datenbank. Oder die Rechner sind zu alt oder zu teuer. Also diesen Zwang den gibt es“ (Person B, Z.81-82). Die beiden anderen Befragten antworteten dagegen allgemeiner (Person C, Z.40-42) und (Person F, Z.202-203).

Ein weiterer Migrationsgrund waren fehlende Features in der alten Applikation. Fehlende Features für Mobile Daten wurden dabei häufig von den befragten Personen erwähnt. Person B hat dazu gesagt: „Wir sind alle mobil wir haben alle Handys wir sind gewöhnt von den Massenprodukten das Informationen immer nur ein Touch weit weg sind und wollen das natürlich auch für unsere Unternehmenssoftware haben. Und das dann für die Company eine App entwickelt wird. Am Anfang waren das dann eher so hallo wir sind da Apps. Aber Mittlerweile alle die jetzt gerade im Endkundengeschäft, also den normalen

Kunden haben, nicht so den typischen Business-Kunden, für die ist das unabdingbar eine App zu haben um mit ihren Kunden besser zu reden.“ (Person B, Z.87-89).

Zusammenfassend wurden fünf Migrationsgründe genannt, die mit der alten Applikation in Verbindung standen:

- Schlechte Performance der alten Applikation (von 3 Personen genannt)
- Schlechte Wartbarkeit der alten Applikation (von 5 Personen genannt)
- Altlasten und nicht mehr erwünschte Dependencies (von 4 Personen genannt)
- Das Ablaufen der Lebenslaufzeit der alten Applikation (von 3 Personen genannt)
- Mobile Daten bzw. fehlende Features in der alten Applikation (von 1 Person genannt)

Anderes

Ein weiterer möglicher Migrationsgrund der auf alte Applikationen und alte Frameworks zutrifft ist der zahlenmäßige Rückgang der Entwickler von diesen Technologien. Je älter z.B. ein Framework oder eine Programmiersprache ist desto schwieriger wird es neue Entwickler zu finden. Um diese Suche nach Entwicklern zu vereinfachen wird auf Frameworks migriert, die populär sind und somit auch von vielen Entwicklern beherrscht werden. Dazu äußerte sich Personen B (Person B, Z.94-97). Person C widerspricht allerdings diesem Ansatz aus persönlichen Erfahrungen: „Ich glaube bei den ganzen Unternehmen, die wir da begleitet haben, aus der Ferne betrachtet eher nicht. Also sowas wie Knowledge Drain oder sowas ne. Es ist eher so die umgekehrte Richtung immer gewesen. Wir müssen Leuten, die eben hauptsächlich Java oder PHP können neue Sachen beibringen“ (Person C, Z.87-88).

Ein anderer genannter Migrationsgrund war Veränderung um Veränderung zu haben. Dieser Migrationsgrund wurde von den beiden Trainern angesprochen. Person B sagte dazu: „Es gibt ja zum einen immer diesen technologischen Druck aus der IT selber. Sich immer wieder neu zu erfinden. Wir leben ja davon dass wir immer das selbe tun nur mit neuen Dingen. Also vor 30-40 Jahren haben Leute auch Rechnungen geschrieben mit Computern. War vielleicht nicht ganz so einfach wie jetzt aber wir leben davon dass wir das grundsätzlich das Ziel der Verbesserung dann haben. Und man hat dann zum ändern auch immer so einen gewissen Marktdruck der dann aus dem Umfeld entsteht wo dann bestimmte Unternehmen in einer bestimmten Größenordnung dann irgendwie mitbekommen da passiert jetzt was“ (Person B, Z.73-75). Bei Migration 6 hatte Person C diese Erfahrung gemacht: „da sagte ja der CTO hat damals dann auch noch gesagt jetzt muss Kubernetes rein. Also nochmal etwas fancy complicated oben drüber. Technisch mag das alles Sinn machen. Also das war es nicht nach Zukunftsfähigkeit getrieben, sondern mehr ja wir müssen jetzt enterprisey cool Kram machen. Ist vielleicht ein bisschen Abwertend, aber ist so gemeint“ (Person C, Z.68-70).

Es gab auch Gründe die angegeben wurden, die gegen eine Migration gingen. Zwei Befragte sagten dazu, dass wenn die alte Software reicht, im Sinne von Features und Anforderungen, eine Migration nicht nötig ist. Person B sagte dazu: „Hab ich auch schon erlebt dass Unternehmen einfach nur alte Software weiternutzen weil die reicht uns. Also da kommen wir mit klar und wir müssen nicht migrieren. Und

5 Forschungsergebnisse

arbeiten dann damit weiter“ (Person B, Z.84-85). und (Person G, Z.35-37). Ein anderer Grund nicht zu migrieren ist, dass neue Versionen von Frameworks lizenziert werden können und somit mehr Geld kosten und, dass wenn man eine Applikation hat, die viele verschiedene Konfigurationen und Versionen für Kunden hat, es ein zu großer Aufwand wäre zu migrieren (Person D, Z.53-55).

Zusammenfassend wurden 2 weitere Migrationsgründe genannt:

- Keine Entwickler mehr zu finden (von 1 Person genannt)
- Technologischer Druck (von 2 Personen genannt)

5.3.2 Zielsetzung

Vier Personen haben von Problemen, die mit der Zielsetzung zusammenhängen berichtet. Das am meisten genannte Problem bei der Zielsetzung war, dass es keine oder eine nur sehr unklare Zielsetzung gab. Person E sagte dazu: „Am Anfang wusste man nur, ja, wir wollen folgende Features irgendwie einbauen, aber es hatte gar keinen validierten Plan wie denn eigentlich genau. Man wusste, der Nutzer sollte, es sollte quasi eine automatische Erkennung der Inhalte drin sein, zu erkennen, ok, was sind denn das für Dokumente, die da hochgeladen wurden, aber wie der Nutzer das dann eigentlich gut korrigieren kann was das System erkannt hat, wie er es zuordnen kann wie er das dann freigeben kann für einen weiteren Workflow, da gabs halt Ideen, aber das war halt nichts, was mit Nutzern irgendwie erarbeitet wurde.“ (Person E, Z.68-70) und „es gab auch eine relativ große interne Community bei dem Unternehmen, da hat man es auch versucht Know How abzugreifen und hat das jeweils so in Monaten nebenbei vorbereitet, also man hat eigentlich relativ wenig vorher geplant sondern einfach das Nötigste geplant, auch versucht einfach das grobe Ziel zurecht zu zimmern und hat sich dann drauf gestürzt sozusagen.“ (Person E, Z.9-11). Eine unklare Zielsetzung war auch ein Problem bei Migration 3 (Person B, Z.133-140). Person D erwähnte, ähnliche Probleme die bei der Zielsetzung auftreten können (Person D, Z.91-94).

Ein weiteres Problem ist eine unrealistische Zielsetzung. Dieses Problem wurde von Person C erwähnt. Dazu sagte Person C: „Also für mich als externer Trainer und dann so ein bisschen Berater ist es also ziemlich ernüchternd zu sehen, also die werden da in etwas reingeworfen, nur weil der CTO sagt alles super wir brauchen jetzt hier das Modernste vom Modernsten“ (Person C, Z.34-35) und „Das ist bei all den Projekten, die ich gerade geschildert habe, außer dem ersten bei dem * und seiner *, weil wir die gemacht haben, ist das alles so unter die Räder gekommen, weil die Unternehmen als solche sich zu große Ziele gesetzt haben und ihren Kolleginnen und Kollegen zu viel zugemutet haben.“ (Person C, Z.59-60). Person C ist also zum Einen auf unrealistische Technologien eingegangen, die nicht wirklich zur Applikation passen, und zum Anderen auf unrealistisch aufwendige Ziele für die Mitarbeiter. In beiden dieser Probleme kam die Vorstellung des CTOs vor.

Ein anderes Problem bei der Zielsetzung wurde von Person B angesprochen. Dieses Problem ist die unrealistische Planung eines Zieltermins, bis zu dem die Migration durchgeführt werden soll. Person B sagte dazu: „Und der wollte das jetzt migrieren und sagte ja wir wollen das was wir haben plus da gab es dann noch so ein Dokument und das was hier drin steht das wollen wir dann gerne haben. Und dann wollen wir dann schon online gehen. Ja jetzt in einem halben Jahr. Also das war schon klar. Das ist ja das Verrückte der Termin für den Launch den gibt es schon und der ist überhaupt nicht der ist da weil da wünscht man sich das“ (Person B, Z.175-177).

Als ein Ziel der Migration wurde die Zukunftssicherheit von drei Personen genannt. Die Zukunftssicherheit wurde dabei auch etwas verschieden definiert von den Befragten. Person C sprach Zukunftssicherheit an im Sinne von guter Dokumentation und Einarbeitung der Mitarbeiter, damit die Applikation nach der Migration besser weiterentwickelt werden kann. Person C sagte dazu: „Also bei dem was wir da für die * gebaut haben war uns Zukunftssicherheit ein ganz wichtiges Thema. Auch in dem Hinblick, dass wir dann später in dem Projekt ,wir haben das bis Mitte 2019 begleitet, das wir später im Projekt zwei bis drei Mitarbeiter von der * selbst darin eingearbeitet haben. Also Zukunftssicherheit auch im Sinne von ihr könnt das selber weiter entwickeln. Alles ist ordentlich dokumentiert, in verschiedene Module aufgeteilt, also das war bei dem Projekt von vorne herein ein ganz wichtiges Anliegen für uns und auch für unseren Kunden“ (Person C, Z.65-67). Zukunftssicherheit wurde auch von Person D in der Migration 8 (Person D, Z.64) und Person E in der Migrationen 9 und 10 (Person E, Z.39) als Ziel genannt. Person F meinte jedoch, dass Zukunftssicherheit, zumindest in dem Frontend, nicht so wichtig ist (Person F, Z.125-126).

Ein anderes genanntes Ziel war, dass die neue Applikation dynamischer sein soll. Drei Befragte nannten dieses Ziel. Dieses Ziel stammt vorwiegend aus dem Migrationsgrund, dass die alte Applikation zu starr ist. Dies wurde erwähnt von Person G (Person G, Z.130-132), Person A (Person A, Z.122-124) und Person B (Person B, Z.111-112). Eine dynamische Applikation läßt Teile der Applikation besser austauschen und ist besser Skalierbar (Person G, Z.130-132). Weniger Limitierungen durch Software ist ein weiteres Ziel gewesen. Dieses Ziel dem Ziel der Dynamik ähnlich. Dieses Ziel wurde von Person A erwähnt (Person A, Z.174-176).

Weitere Ziele, die jeweils nur von einer Person genannt wurden, sind alle Features der alten Applikation in der neuen Applikation zu haben (Person A, Z.150-151) und die Oberfläche zu übernehmen (Person D, Z.9-10).

Zusammenfassend wurden 3 Probleme bei der Zielsetzung genannt:

- Keine/unklare Zielsetzung (von 4 Personen genannt)
- Unrealistische Zielsetzung (von 1 Person genannt)
- Zieltermin unrealistisch (von 1 Person genannt)

Zusammenfassend wurden 4 Ziele genannt:

- Zukunftssicherheit (von 3 Personen genannt)
- Dynamik (von 3 Personen genannt)
- alle Features aus der alten Applikation übernehmen (von 1 Person genannt)
- Oberfläche übernehmen (von 1 Person genannt)

5.3.3 Anforderungen

Bei den Anforderungen wurden viele Probleme genannt, die direkt mit den Anforderungen zusammenhängen. Technische Anforderungen wurden weniger genannt.

5 Forschungsergebnisse

Unklare Anforderungen wurden am häufigsten als Problem in der Migration genannt. Sieben Personen haben dieses Problem erwähnt. Bei Migration 3 waren unklare Anforderungen ein Grund warum die Migration fehlgeschlagen ist (Person B, Z.133-140). Unklare Anforderungen haben bei Migration 9 zu Problemen geführt. In dieser Migration musste vieles wegen den unklaren Anforderungen verworfen und neu geschrieben werden (Person E, Z.52-54). Ebenfalls waren unklare Anforderungen bei Migration 11 ein Problem (Person G, Z.7). Person F sagte dazu: „Das ist in den Projekten, wo ich unterwegs war, nie ein Problem der Technik oder des Frameworks gewesen. Das war immer ein Problem der Anforderungen, die dann unklar waren, die dann zu Problemen geführt haben.“ (Person F, Z.72-73). Unklare Anforderungen wurden auch erwähnt von Person G (Person G, Z.7) und Person D (Person D, Z.156-157). Ein weiteres Problem, das mit unklaren Anforderungen zusammenhängt wurde von Person B erwähnt. Unklare Priorisierung der Anforderungen kann auch zu Problemen führen und sogar, wie von Person B erwähnt, zum Scheitern der Migration (Person B, Z.171-173).

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Anforderungen ist, dass Anforderungen, wenn Sie nicht von dem zugehörigen Experten gestellt werden, ungenau sind oder vergessen werden können. Dieses Problem wurde von Person A erwähnt: „Ja, genau. Meistens hast du wirklich das Problem, wenn du nicht mit den Leuten sprichst, die damit arbeiten, sondern mit den Entscheidern. Die Entscheider wissen ja gar nicht wie die Leute, die das benutzen damit arbeiten. Was die brauchen, was die für Anforderungen haben. Die haben immer so ein grobes Bild, das passt auch grob, klar. Aber so Sachen wie Berechtigungen oder so, das haben die dann einfach nicht auf dem Schirm. Für die, die wissen halt die haben da Fristen, die arbeiten damit, müssen das irgendwie sehen in der Übersicht und so. Das war für die vollkommen klar, aber für die Arbeiter selbst, das ist viel relevanter, das auch nicht jeder das ändern kann, sondern gewisse Personen, weil das bei denen in den Prozessen einfach so definiert ist. Die Prozesse haben die Entscheider dann oft nicht auf dem Schirm, weil die da nicht involviert sind.“ (Person A, Z.103-106)

Wechselnde Anforderungen wurden ebenfalls häufig als Problem genannt. Drei Personen haben erwähnt, dass wechselnde Anforderungen zu Problemen geführt haben. Dazu hat Person E gesagt: „Die haben sich extrem stark verändert bei dem Dokumenten Thema zum Beispiel, wenn man dann völlig andere Benutzer Oberflächen entworfen hat und völlig anderes Handling“ (Person E, Z.148). Person A sagte ebenfalls, dass Anforderungen in Migration 1 wechselten. Personen C und F erwähnten zudem, dass es sich bei wechselnden Anforderungen oft darum handelt, dass der Kunde nicht weiß was er will (Person F, Z.172-173) und, dass dem Kunden eventuell Fachwissen fehlt. Person C sagte dazu: „Das andere ist, wechselnde Anforderungen, im Sinne von Kunden sagen heute was und morgen sagen sie was anderes, ist oft ein Wissensproblem auf Anfordererseite, die nicht verstehen, dass das eine doofe Idee ist von heute auf morgen Anforderungen zu ändern. Da fehlt dann oft auch bei den Auftraggebern das nötige Feingefühl oder Wissen dafür, was im Hintergrund eigentlich passiert“ (Person C, Z.169-170).

Zu viele Anforderungen wurde von Person C als Problem genannt. Person C sagte dazu: „Es gibt einmal das Problem, dass die Anzahl der Anforderungen größer ist, als die Anzahl der Personen, die damit klar kommen können, die umzusetzen. Das war damals als wir *Unternehmen E* als Hauptkunden hatten für uns als Dienstleister ein Problem, weil wir, ich bin da hauptsächlich mitverantwortlich, zu wenig Manpower hatten um die Anforderungen umzusetzen“ (Person C, Z.66-67).

Zusammenfassend wurden 4 Probleme bei den Anforderungen genannt:

- Unklare Anforderungen (von 7 Personen genannt)
- Anforderungen nicht von Fachexperten gestellt (von 1 Person genannt)
- Wechselnde Anforderungen (von 3 Personen genannt)
- Zu viele Anforderungen (von 1 Person genannt)

5.3.4 Informationssammlung

Zwei Befragte haben geantwortet, dass vor einer Migration im Internet recherchiert wurde. Person F meinte, dass es in dem Unternehmen, in dem die Person arbeitet, normal ist, im Internet zu recherchieren (Person F, Z.40). Bei Person G wurde für eine mögliche Migration im Internet recherchiert, welches Framework akzeptabel wäre (Person G, Z.23).

Drei Personen sagten, dass sie die Frameworks ausprobiert haben oder ausprobieren würden. Zu der Informationssammlung von Migration 1 sagte Person A: „Dann haben wir uns im Team halt zusammen gesetzt und haben gesagt, komm wir machen das jetzt so, jeder arbeitet mal eine Woche mit den unterschiedlichen Frameworks und schaut sich das einfach an so pro Kontra was gefällt einem“ (Person A, Z.22-23). Person E sagte, dass zu der Migration 9, das Framework während der Migration gelernt wurde, indem damit learning by doing ausgeübt wurde (Person E, Z.136-138). Person F erwähnte, dass Prototyping betrieben wird um zu testen ob Hauptmerkmale der Software funktionieren (Person F, Z.37-38).

Person B erwähnte, dass Hilfe geholt werden kann von Experten und Trainern, die auch am Anfang mit kodieren können (Person B, Z.55-56). Person A und Person B sagten, dass Konferenzen besucht werden können, um Information zu sammeln (Person A, Z.48-49). Person B sagte dazu: „Unabhängig von den ganzen Vorträgen ist das spannende bei diesen ganzen Konferenzen natürlich auch der Austausch mit Leuten die das vielleicht schon mal gemacht haben weil sich bestimmte Dinge dann doch anders darstellen. Das was auf der Bühne als super gezeigt wird hat sich “ach ja haben wir gemacht hat nicht funktioniert”. Es kann ja durchaus sein dass die Lösungen die müssen ja nicht immer funktionieren. Die funktionieren vielleicht bei einem Unternehmen gut und bei einem anderen nicht weil es unterschiedliche Bedingungen dann hat.“ (Person B, Z.100-103).

Person D musste bei Migration 8 keine Informationssammlung betreiben, da die Migration eine Versionsmigration war und die Person das Framework gut kannte. Nur die API Dokumentation wurde bei dieser Migration genutzt (Person D, Z.48-50). Bei Migration 9 von Person E wurden Mitarbeiter aus anderen Bereichen mit eingezogen, die sich schon mit dem Framework auskannten und dadurch Fragen zu dem Framework beantworten konnten (Person E, Z.9-10). Person G erwähnte außerdem noch, dass Fachzeitschriften nicht benutzt werden sollten: „Wir haben jetzt keine Fachzeitschriften oder sowas gekauft. Weil meistens sind die ja eh veraltet bis sie gedruckt sind“ (Person G, Z.24).

Zusammenfassend wurden 4 Methoden zu der Informationssammlung genannt:

- Internet Recherche (von 2 Personen genannt)

5 Forschungsergebnisse

- Frameworks ausprobieren (von 3 Personen genannt)
- Experten/Trainer einstellen (von 1 Person genannt)
- Konferenzen besuchen (von 2 Personen genannt)

5.3.5 Backing

Mit Backing ist der organisatorische Rückhalt gemeint. Wenn eine Migration beschlossen wird, wird sie entweder von einem Kunden in Auftrag gegeben, oder von der Geschäftsführung bewilligt. Die Kunden oder die Geschäftsführung stehen damit organisatorisch hinter der geplanten Migration. In diesem Unterkapitel werden die Antworten zum Backing der Migration eingegangen. Dabei wird unterschieden zwischen Backing vom Kunden und Backing von der Geschäftsführung. Wenn eine Migration von einem Kunden beschlossen wurde, stand die Geschäftsführung in allen dieser Migration dahinter. Es gab allerdings einige Migrationen, die nur von der Geschäftsführung beschlossen wurden. Dazu zählen z.B. Migration 9 (Person E, Z.) und Migration 3 (Person B, Z.133).

Kunde

Wenn eine Migration geplant wird, muss der Kunde überzeugt werden, Person B sagte dazu: „Also wenn ich ein Softwarehersteller bin und ich hab ein super Produkt sehr erfolgreich in einem Markt und dann werde ich gezwungen neue Technologie zu verwenden und muss migrieren. Mein Kunde hat ja erstmal nichts davon. Da muss ich etwas erfinden. Ich muss den Kunden überzeugen zu dem Wechsel und das ist auch nicht einfach. Vorallem wenn das mit Kosten verbunden ist“ (Person B, 153-154). Person D ergänzte dazu, dass es leichter ist einen Kunden zu überzeugen, wenn die Schwächen der alten Applikation offensichtlich sind (Person D, Z.98-99). Das manchmal schwierige Überzeugen des Kunden wurde auch von Person F aufgegriffen. Dazu sagte Person F: „Ich glaube es ist unglaublich schwierig, dem Kunden es zu verkaufen von Vue 2 auf Vue 3 eine Migration zu machen, weil der Aufwand bei solchen Nummern im Vergleich zum Benefit halt viel zu hoch ist. Also wenn dann ist der Sprung wesentlich grösser und die alten Systeme sind halt noch mit sowas unterwegs“ (Person F, Z.17-18). Probleme, die mit dem Backing der Kunden zusammenhängen wurden von Person G genannt. Dieses Problem tritt auf, wenn mehrere Kunden in eine Migration eingebunden werden und es dadurch schwieriger wird auf jeden Kunden einzugehen. Person G erwähnte dazu: „Sondern jeder Kunde hat ja seine Änderungswünsche und Anpassungen da drin und da sind halt einige Sachen so umgesetzt, dass sie nicht leicht zu modifizieren sind.“ (Person G, Z.52).

Geschäftsführung

Dass es schwierig war die Geschäftsführung für eine Migration zu überzeugen wurde von einer Person genannt. Person D hatte sich jahrelang für eine Migration eingesetzt und konnte dann mit Kundenbeteiligung die Geschäftsführung überzeugen (Person D, Z.77-79). Drei Personen haben Probleme genannt, die mit der Geschäftsführung zusammenhängen. Person B sagte dazu: „Es gibt ja zum einen immer diesen technologischen Druck aus der IT selber. Sich immer wieder neu zu erfinden. [...] Und man hat dann zum ändern auch immer so einen gewissen Marktdruck der dann aus dem Umfeld entsteht wo dann bestimmte Unternehmen in einer bestimmten größenordnung dann irgendwie mitbekommen da passiert jetzt was.

Also es gab mal diese SAP Welle. Ist schon etwas her. Wo alle Unternehmen meinten wir müssen unbedingt SAP nehmen. Weil alle Unternehmen die SAP haben sind erfolgreich. Also so als die Verkäufer von solchen SAP Projekten die verkaufen dir das so. Die sagen dir jawoll du willst jetzt noch besser werden dein Unternehmen soll wachsen und das geht natürlich nur mit neuer Software und neuer Technologie mit irgendeinem Produkt. Also du kannst SAP auch ersetzen mit Microsoft. Im Endeffekt ist das so. Das sind ja Versprechen. Versprechen an die Zukunft die wir mit der Technologie dem Kunden anbieten. Du wirst damit Erfolg haben. Deine Mitarbeiter werden besser arbeiten können. Die können mehr leisten du wirst mit der Software schneller sein. Du wirst die Kommunikation mit deinen Lieferanten verbessern. Das sind ja alles ganz gute Sachen. Ob das dann nachher wirklich so eintritt das weiß man nicht. Das ist im Einzelfall zu prüfen“ (Person B, Z.73-79).

Ein anderes Problem wurde von Person C angesprochen. Bei der Migration 6 hatte die Geschäftsführung zu viel Kontrolle über die Migration und zu wenig Wissen über die Fachthemen. Person C sagte dazu: „Also für mich als externer Trainer und dann so ein bisschen Berater ist es also ziemlich ernüchternd zu sehen, also die werden da in etwas reingeworfen, nur weil der CTO sagt alles super wir brauchen jetzt hier das Modernste vom Modernsten“ (Person C, Z.35-36) und „Also rein fachlich, technisch war das gut begründet nur die Wahl der Mittel war in meinen Augen zu überhastet, weil der CTO halt sagt Angular benutzen alle Enterprises und Nest.js benutzen ist auch enterprisey also lasst uns enterprisey arbeiten“ (Person C, Z.41-43).

Zwei weitere Probleme wurden von Person E genannt. Ein Problem war eine in Migration 9 zu lasche Herangehensweise, nach Person E. Die Geschäftsführung hat ohne die Pläne zu validieren und ohne Kunden und Stakeholder mit einzubeziehen, die Migration den Projektleitern freigegeben. Zu einem anderen Problem mit der Geschäftsführung äußerte sich Person E folgend: „Die haben die Idee, genau, die haben das gepitched sozusagen bei der Geschäftsführung und dann hatte man halt so Jahresprojekte und dafür konnte jeder pitch in der Firma und das klang auch erstmal cool und konnte man auch schön Buzzword Bingo spielen ja so Machine Learning, ich weiß gar nicht, was damit noch alles genannt wurde an Buzz Wörtern, was war, Big Data und Analyse und AI und API First und so und das hat erstmal die Leute begeistert und deshalb ist man auch losgerannt“ (Person E, Z.76-77).

Zusammenfassend wurde folgende Probleme, die mit dem Backing zusammenhängen, genannt:

- Mehrere Kunden mit verschiedenen Kundenwünschen (von 1 Person genannt)
- Die Geschäftsführung springt, ohne Bedacht, auf die neuesten Trends (von 1 Person genannt)
- Die Geschäftsführung mischt sich zu sehr ein (von 1 Person genannt)
- Die Geschäftsführung validiert die Pläne für eine Migration nicht (von 1 Person genannt)
- Die Geschäftsführung hat wenig Fachwissen/ist schnell überzeugt mit Buzzwords (von 1 Person genannt)

5 Forschungsergebnisse

5.3.6 Probleme bei der Planung

In diesem Unterkapitel werden Probleme, die in der Planung aufgetreten sind oder aus der Planung entstanden sind, aufgeführt. Nicht berücksichtigt werden in diesem Unterkapitel Probleme, die schon in vorherigen Unterkapiteln genannt wurden. Die Migrationen 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 hatten, nach den befragten Personen, Probleme, die in der Planung ausgelöst wurden oder aufgetreten sind. Außerdem wurden einige allgemeine Probleme genannt und Probleme, die in anderen Software Projekten aufgetreten sind.

Bei Migration 1 wurden, nach Person A, die meisten Fehler in der Planung begangen. Einige Probleme kamen erst später auf, der Grundstein diese Probleme wurde aber in der Planung gelegt. Person A meinte, dass vieles im Nachhinein anders hätte laufen sollen. Ein Problem, das im Nachhinein erst gemerkt wurde, war, dass nur das Frontend neu geschrieben wurde und nicht das Backend. Diese Limitation des alten Backends war, nach Person A, ein Problem (Person A, Z.36-38). Außerdem hätte sich Person A vor der Migration ein intensiveres Training gewünscht, weil auf ein, für das Team, neues Framework gewechselt wurde (Person A, Z.50-51). Des Weiteren erwähnte Person A, dass das Entwicklerteam nur aus Backendentwicklern bestand. Dies hat, nach Person A, zu Schwierigkeiten geführt, da das Entwicklerteam sich nicht wohl gefühlt hat im Frontend (Person A, Z.53-55). Zu dem Entwicklerteam erwähnte Person A außerdem: „wir waren auch ein relativ junges Team. Alle waren frisch von der Uni, als wir damals angefangen sind. Die Software war quasi unser erstes Produkt und dementsprechend war es auch die erste Umstellung, die jemand von uns mitgemacht hat“ (Person A, Z.109-110). Zu der Planung sagte Person A: „Im Nachhinein muss ich sagen, dass es, glaube ich, besser gewesen wäre, wenn man es feiner gemacht hätte, nicht so grob, um Organisationsaufwand zu sparen, einfach weil man festgestellt hat, die Software kann doch mehr nach ein paar Jahren Entwicklung als man glaubt. Man hat nicht alle Features auf dem Schirm und wenn man dann versucht sich darüber zu unterhalten was war denn drin und so und das neu beschreibt ohne noch mal die alten Sachen wirklich durchzuackern, man vergisst Dinge, vergisst auch Absprachen warum vielleicht das eine Mal so oder so entschieden wurde und dann hat man leichte Änderungen drin.“ (Person A, Z.60-62). Außerdem erwähnte Person A: „Das muss ich retrospektiv sagen, das war ein Fehler. Da hätte man wohl mehr Zeit investieren sollen was die Planung angeht welche Features wann wie wo wirklich implementiert wurden, und das einfach übersichtlicher zu machen auch was den Aufwand angeht“ (Person A, Z.64-65).

Ein Problem bei Migration 5, nach Person C, ist die Schwierigkeit die Entwickler umzuschulen auf das neue Framework. Person C sagte dazu: „Jetzt auch in unseren aktuellen Projekt, zwei Kollegen von mir, kommen aus der Java Schiene und sollen jetzt Angular Stück für Stück machen. Für die ist Manches auch sehr ungewöhnlich was ich da jetzt in Angular, JavaScript und TypeScript mache. Die PHP Kandidaten fanden es noch schwieriger, wenn ich mir deren Code angeguckt habe, überhaupt zu verstehen was da wann und überhaupt wie passiert“ (Person C, Z.95-97).

Bei Migration 6 wurde ein ähnliches Problem berichtet. Person C sagte dazu: „Da war mein Job erstmal eine Codereview machen und rein zu schauen ob die Kolleginnen und Kollegen überhaupt kapieren was sie da überhaupt tun. Das Ergebnis war eher so nö. Um dann zumindest mal so Anregungen zu geben und in so einer Art Druckbetankungs-Workshops zumindest mal auf die wesentlichen Fehler hinweisen und so die Richtung vorgeben wo es dann weitergehen soll“ (Person C, Z.30-31).

Migration 8 hatte, nach Person D, als Probleme nur Kleinigkeiten (Person D, Z.107). Allerdings hat Person D auch hier einige Probleme in der Planung angegeben. Ein Problem, welches nur die Entwicklungszeit verlängert hat, war Leerlauf und organisatorische Überschneidungen (Person D, Z.21-23). Die Wahl des Frameworks war nicht frei. Dazu sagte Person D: „Es ist schon richtig ExtJS4 ist von ich weiß gar nicht wann auch nicht mehr so ganz taufisch. Ist aber wenn ich es richtig weiß die letzte Version von ExtJS, die herauskam vor einer Änderung der Lizenzbestimmungen. Das heißt alles das neuer ist, kostet(mehr) Geld. Und das ist natürlich nochmal eine gewisse Hemmung da umzusteigen obendrein haben wir inzwischen so viele Anwendungen bei verschiedensten Kunden laufen die eben auf ExtJS4 basieren, dass also eine Migration für all diese Anwendungen ein Höllenaufwand wäre. Und wir dann auseinanderlaufende Stände hätten. Wenn jetzt der eine Kunde mit geht, der andere nicht. Deswegen sind wir da entsprechend schwerfällig sag ich mal. Und freuen uns, dass das sauber läuft, auch wenig Probleme macht. Es gibt sehr wenige Punkte wo wir auch mal sagen OK dieses Feature gibt es jetzt in ExtJS4 nicht das hätten wir gerne. Wir haben auch schon Dinge dran programmiert, die es einfach nicht gab.“ (Person D, Z.52-56).

Bei Migration 9 war ein großes Problem, dass nicht viel geplant wurde. Es wurde weder aus technologischer, noch aus organisatorischer Sicht gut geplant. Dazu meinte Person E, dass sich auf die Migration draufgestürzt wurde (Person E, Z.9-11). Außerdem wurden die Pläne zu der Migration nicht validiert, wodurch vieles während der Migration weggeworfen werden musste (Person E, Z.19-22). Es wurde, nach Person E, zu viel Manpower gleichzeitig, ohne Plan, eingesetzt (Person E, Z.160-161). Zu diesem Problem sagte Person E: „Das war halt am Anfang erstmal insofern schwierig, als dass man lange Zeit versuchte das Team maximal auszulasten und dadurch wirklich so Schichten-Architektur gemacht hat, also die Frontendler arbeiten da, die Backendler arbeiten da und man hat halt viel parallel hochgezogen und das heißt natürlich, dass man erstmal eine ganze Weile keinen Durchstich hatte, keinen POC, mit dem man dann auch mal Anwender drauf loslassen konnte. Irgendwann war das dann soweit, parallel waren auch die UXlerinnen also bereit zu sagen, ok, wir haben jetzt erstmal mehr Idee für ein Konzept und dann hat man festgestellt, nach drei Monaten vielleicht, ja, es ist alles Murks eigentlich, wie man sich das überlegt hat. Sowohl vom Workflow her hat das halt gar nicht funktioniert für die Anwender, wenn man das dann mal durchgespielt hat, als auch technisch, dadurch, dass man halt viel parallel gearbeitet hat und das halt nicht gepasst hat zu den Use Cases hat man so ein bisschen aneinander vorbeigearbeitet“ (Person E, Z.80-84). Dadurch musste das Projekt sogar noch einmal neu angefangen werden (Person E, Z.148-150). Zusätzlich war das synchronisieren, nach Person E, der verschiedenen Teams sehr aufwändig (Person E, Z.110-112). Zu einem weiteren Problem sagte Person E: „und das war ein weiteres Problem, dass die, vielleicht weil das Projekt so lange lief und die Leute immer nur so für drei Monate oder so von anderen Teams abgezogen wurden und ausgeliehen wurden für dieses Projekt hat man halt hohe Fluktuation gehabt und das gibt ja ständig denn so eine Ramp Abfrage, die Leute müssen erstmal in den Kontext reinkommen. Jeder hat dann eine andere Meinung und so Handwerker Krankheit, also wer hat denn das gemacht, das ist ja alles Scheiße, und, genau, also das war halt auch ein Problem, dass das als Projekt ausgelegt wurde und nicht als langfristiges Produkt.“ (Person E, Z.64-65).

Bei Migration 10 war ein Problem, dass zu viele Personen und Abteilungen die Migration mitgestalten wollten. Außerdem war die fachliche Vorbereitung nicht intensiv genug und das Projektmanagement war nicht methodisch sicher. Dadurch fehlte, so Person E, ein verbindenes Element (Person E, Z.95). Zu diesen Problemen sagte Person E: „jeder wollte dieses Produkt später haben und jeder wollte es entsprechend

5 Forschungsergebnisse

mitgestalten. Ich glaub, das sind auch so unterschiedliche Vorstellungen, wo das hinläuft und auch hier war ein Problem, dass es nicht ausreichende fachliche Vorbereitung im Voraus gab und dadurch hat man halt auch erstmal zum Teil in unterschiedliche Richtungen implementiert und hat dann halt auch vieles wieder aufwendig zusammenführen müssen.“ (Person E, Z.93-94).

Migration 11 hatte, nach Person G, zwei Probleme vor der Durchführung der Migration. Zum einen hatte Person G gerade die Ausbildung beendet und hatte somit, nach eigenen Angaben, noch nicht viel Erfahrung (Person G, Z.9). Dadurch wurden Fehler in die Applikation eingebaut, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können (Person G, Z.52). Außerdem wurde nicht genug geplant (Person G, Z.7).

Person B meinte, dass Softwarearchitekten oft, weil sie nicht programmieren, Pragmatismus fehlt. Person B sagte dazu: „Und so ein Architekt der programmiert nicht. Das ist leider das Problem. Der denkt halt eher so was ist modern was macht Sinn wie sollte man Anwendungen aufbauen. Naja dann kommt vielleicht was ganz anderes raus als das was pragmatisch ist. Pragmatismus fehlt manchmal.“ (Person B, Z.116-117). Person B nannte eine Migration, die in dieser Arbeit nicht weiter aufgeführt ist, die trotz langer Planung scheiterte. Dazu sagte Person B: „Die Migration hatte eine Planungszeit von einem Jahr. Es gab schon eine Vorbereitungsphase von einem Jahr dann sollte in einem Jahr migriert werden. „Schaffen wir“. Am 1.1. des entscheidenden Jahres konnten keine Rechnungen gedruckt werden. Warum auch immer. Das ging dann ein halbes Jahr. Also die Firma hat dann quasi keine Rechnung schreiben können. Okay. Manche Unternehmen gehen dann pleite. Also von daher die beste Planung kann auch durch Umstände die man gar nicht weiß nicht funktionieren“ (Person B, Z.164-166). Außerdem erwähnte Person B, dass viel Zeit am Anfang einer Migration verschwendet wird (Person B, Z.171). Eine falsche Priorisierung kann auch ein Problem sein. Person B meinte, dass das einer der Gründe des Scheiterns sei bei der eben erwähnten Migration. Dazu sagte Person B: „Und dann verlierst du ganz viel Zeit schon so am Anfang und mit irgendwelchen Sachen die langweilig sind und ”da können wir dann auch Rechnungen schreiben ja sicher können wir Rechnungen schreiben“. Aber eigentlich hat das noch niemand getestet weil das grundsätzlich geht heißt das nicht dass das auch (*unverständlich*). Also möglichst früh schauen dass die kritischen Funktionen drin sind die die Software dann haben muss. Die sollten überprüft werden. Alles andere ist nur der Weg dahin“ (Person B, Z.172-174).

Ein weiteres Problem ist, dass, nach Person C, eine Fehlplanung die Stimmung im Entwicklerteam drückt (Person C, Z.154). Außerdem meint Person C, dass vielen Java-Entwicklern das Verständnis zu JavaScript fehlt. Dazu sagte Person C: „In den ganzen Jahren als Trainer hatte ich hauptsächlich mit Java Entwicklern zu tun. Warum auch immer. Das grundsätzliche Verständnis, dass JavaScript und auch TypeScript was anderes sind als Java, das fehlt halt vielen. Von daher kann man wenn man jetzt vorher so eine Migration planen will, so wie ich die jetzt kennen gelernt habe, dann braucht man ja erstmal die Grundkenntnisse und die Unterschiede.“ (Person C, Z.54-55). Person D ging darauf ein, dass wenn ein, für das Entwicklerteam, neues Framework eingesetzt wird, falsche Vorhersagen getroffen werden können. Da das neue Framework nicht richtig bekannt ist, sind die Grenzen und Möglichkeiten des Frameworks oft beim Planen nicht berücksichtigt. Dies kann dann zu Workarounds führen, die schlecht für die Applikation sind (Person D, Z.155-158).

5.3 Planung

Problem	Von wie vielen Personen genannt
Das Backend wurde nicht neugeschrieben und war dadurch limitierend	1
Kein intensives Training mit dem neuen Framework	2
Entwickler waren unerfahren im Frontend	3
Es wurde zu grob geplant	3
Leerlauf und organisatorische Überschneidungen	1
Das Framework war vorgegeben	1
Organisationsprobleme, keine Absprachen zwischen Teams	1
Wegwerfen von geschriebenen Teilen	1
Zu große Entwicklerteams	1
Synchronisieren der verschiedenen Teams war aufwendig	1
Personelle Veränderungen	1
Zu viele Personen und Abteilungen mischen sich in die Migration ein	1
Projektmanagement war nicht methodisch sicher	1
Softwarearchitekten fehlt Pragmatismus	1
Selbst eine gute Planung kann unter Umständen nicht funktionieren	1
Falsche Priorisierung der Aufgaben	1
Zeitverlust	1
Stimmung im Entwicklerteam war schlecht	1
Bei einem neuen Framework können falsche Voraussagen getroffen werden	1

Tabelle 5.2: Zusammenfassung von weiteren Problemen, die in der Planung der Migration auftreten

5 Forschungsergebnisse

5.4 Durchführung

In diesem Abschnitt werden die Aussagen aufgeführt, die zu der Durchführung der Migration getroffen wurden. Es werden Probleme genannt, die nicht ausschließlich auf Migrationen zutreffen, sondern auch auf „normale“ Softwareprojekte zutreffen können. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Problemen werden in der Diskussion erörtert.

5.4.1 Feedback

Feedback ist, nach Person C, extrem wichtig und wird unterschätzt (Person C, Z.144). Es ist so wichtig, dass das Feedback oft eingefordert wird. Dies war der Fall in Migration 1. Bei dieser Migration haben manche Kunden kein Feedback gegeben (Person A, Z.88-90). Dass Feedback eingeholt wird, wurde auch von Person B erwähnt (Person B, Z.128). Person D sagte zu dem Thema: „Was bei uns eigentlich immer eine der obersten Prioritäten hat ist eigentlich der Kontakt zum Kunden. Und wir haben also auch Zwischenstände, auch als wir die Anwendung erstmals entwickelt haben, Zwischenstände immer schon dem Kunden bereitgestellt zum teste, zum gucken. Wir kennen unsere Kunden ziemlich gut weil wir mit den auch schon teilweise länger als 20 Jahre zusammenarbeiten und wissen, wie die arbeiten“ (Person D, Z.123-124). Person F meinte ebenfalls, dass Feedback sehr wichtig ist. Vor allem um Probleme und Fehler zu vermeiden (Person F, Z.82-83). Außerdem fügte Person F hinzu: „Meine Erfahrung ist, wenn man schnell was hat was man zeigen kann, das was vielleicht blöd aussieht aber was an ein paar Stellen funktioniert, nimmt man den Kunden mit und begeistert ihn auch dafür und kann auch ganz anders dann weiter verargumentieren wenn es doch mal irgendwo Probleme gibt, weil der Kunde die ganze Zeit dabei ist und sieht was passiert“ (Person F, Z.84-86).

Kein Feedback zu bekommen ist, nach den Befragten, ein Problem. Dazu sagte Person C: „Bei der Firma * war das so, dass die uns ein bisschen viel Freiraum gegeben haben und wenig Feedback. Wir haben sehr sehr ordentlich gearbeitet, haben uns strikt an das gehalten, was wie für uns als richtig entschieden hatten, aber vom Kunden kam sehr wenig an Feedback. Selbst auf Aufforderung hin, guckt euch das jetzt mal an und sagt mal wie sollen wir das machen. Was dann am Ende oder später im Projektverlauf dazu geführt hat, dass dann so Meetings stattfanden und dann viele sagten: öh da habe ich ja noch nicht draufgeguckt“. Das ist natürlich blöd. Obwohl wir da mehrfach nachgefragt haben“ (Person C, Z.144-146). Person A sprach dieses Problem ebenfalls an (Person A, Z.69-73). Die Entscheidungen, die man hat, wenn man kein Feedback bekommt, wurden von Person C erwähnt: „Man macht munter weiter, wie man es selbst für richtig hält und verfolgt seinen eigenen ordentlichen Weg oder man würde sagen gut dann müsst ihr halt gucken, wie ihr klarkommt. Ist aber jetzt nicht so professionell dann. Ansonsten reden hilft immer.“ (Person C, Z.176-177).

Das Problem, kein Feedback zu bekommen, kann auch dann auftreten, wenn die Migration nur von dem Unternehmen in Auftrag gestellt wird und kein Kunde involviert ist. Dazu sagte Person E: „Als Plattformanbieter definierst du selber, was du machen willst und worin du investierst. Das Schwierige dabei ist natürlich, dir sagt halt auch keiner, was er braucht so richtig, wenn du halt nicht fragst, deshalb, was man da halt gemacht hat ist, zu versuchen, Anwender zu finden“ (Person E, Z.156-157). Person C erwähnt ebenfalls, dass Feedback nicht vergessen werden sollte, wenn keine Kunden involviert sind (Person C, Z.146-147).

Ein anderes Problem, das beim Feedback auftreten kann, ist, dass das Feedback nicht von den richtigen Personen kommt. Person A sagte dazu: „Auch das ist was, wir haben festgestellt, wir haben ja auch mit vielen Kunden vorab gesprochen und denen die Oberflächen gezeigt. Und alle sagen ist total cool und dann arbeiten die damit und stellen fest, also vorallem arbeiten dann nicht die damit, die gesagt haben, ist total cool. Das sind dann die Entscheider die das total cool finden und die damit arbeiten müssen, die sehen das vielleicht dann ganz anders. Also da ist ein echtes Release deutlich mehr Wert, einfach weil die Leute die damit arbeiten Feedback geben und nicht die, die es irgendwann kaufen und das irgendwie total cool finden.“ (Person A, Z.84-86). Person F meinte ebenfalls, dass es schwierig werden kann, wenn die falschen Personen Feedback geben (Person F, Z.176-178).

Zusammenfassend wurden folgende Probleme, im Zusammenhang mit Feedback, genannt:

- Kunden geben kein Feedback (von 3 Personen genannt)
- Eigenes Unternehmen gibt kein Feedback (von 2 Personen genannt)
- Kein fachliches Feedback (von 2 Personen genannt)

5.4.2 Kommunikation

Einige Probleme mit der Kommunikation wurden schon in dem Unterkapitel „Probleme bei der Planung“ aufgeführt. Es werden noch weitere Aussagen zu der Kommunikation während der Migration aufgeführt. Es ist hauptsächlich die Kommunikation im Entwicklerteam beschrieben.

Person B erwähnte, dass Kommunikation essentiell ist (Person B, Z.53). In Migration 1 wurde Scrum und Kanban benutzt (Person A, Z.220-222). In Migration 9 und 10 wurden ebenfalls Scrum und Kanban benutzt (Person E, Z.117). Nach Person C, wurde in Migration 5 miteinander frei geredet (Person C, Z.178). In Migration 8 wurde Scrum ebenfalls benutzt (Person D, Z.112). Für Person D war der enge Kontakt im Team und die Kommunikation ein Grund für den Erfolg der Migration. Dazu sagte Person D: „Deswegen standen wir dann in sehr engen Kontakt und haben also die Kommunikation der Webanwendung mit dem Backend sehr nah beieinander abgestimmt und vereinbart. Das war also eine sehr enge und sehr fruchtbare Zusammenarbeit und hat letzten Endes auch dazu geführt, dass wir diese Migration sehr glatt über die Bühne gebracht haben.“ (Person D, Z.18-19).

Ein weiteren Punkt über die Kommunikation brachte Person A auf. Person A meint, dass wöchentlich private Meetings das Teamgefühl verbessern (Person A, Z.228-229). Das verbesserte Teamgefühl wirkt sich dann positiv auf die Migration aus. Bei Migration 9 sagte Person E, dass die Kommunikation innerhalb des Teams gut war, aber die Kommunikation und Organisation außerhalb schlecht lief (Person E, Z.125-126). Dieses Problem wurde schon im Unterkapitel: „Probleme bei der Planung“ genannt. Person E sagte zudem, zu der Kommunikation in Migration 10: „da hat man wirklich versucht integrativ zusammenzuarbeiten, alle eng zusammen zu stecken und auch das zu durchmischen und die Leute waren auch tendentiell eher Fullstack qualifiziert als hart spezialisiert und das hat es natürlich leichter gemacht“ (Person E, Z.114).

5 Forschungsergebnisse

5.4.3 Probleme bei einer Migration

Einige Probleme, die aus der Planung kamen, aber erst in der Durchführung erkannt wurden, sind nicht in dieser Sektion aufgeführt, da sie in den vorherigen Unterkapiteln schon vorkommen. Eine Mehrheit der Probleme kann der Planung zugeordnet werden. Person B erwähnte zu dem Thema: „ein guter Programmierer kann auch mit einem schlechten Framework Erfolge erzielen aber nicht umgekehrt“ (Person B, Z.108).

Bei Migration 1 gab es Probleme mit den personellen Veränderungen. Während der Migration kamen Personen zum Entwicklerteam hinzu. Außerdem ging eine Person. Durch den Abgang eines Entwicklers geht Wissen über die Migration weg, das erst wieder angelernt werden muss. Außerdem dauert das Anlernen des neuen Entwicklers Zeit. Bei einem kleinen Team von drei Entwicklern ist das, nach Person A, ein Problem, da einige Zeit benötigt wird, um das Entwicklerteam wieder annähernd zu der Ausgangssituation herzustellen (Person A, Z.111-115). Ein anderes potentiell Problem ist der Zwang Firmeninterne Software benutzen zu müssen. Dazu sagte Person A: „Wir haben z.B. ganz viel an der grundlegenden Architektur der Software, also *Unternehmens* mäßig, der * geändert. Da haben wir uns auch reingefunden in die Architektur, haben da Änderungen gemacht. Das hat man halt vorher gar nicht auf dem Schirm und das kannst du auch garnicht planen. Das sind Entscheidungen, die kommen irgendwie von weiter oben, sag ich mal“ (Person A, Z.145-146).

Ein weiteres Problem bei der Durchführung einer Migration ist, nach Person C: „die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade die, die schon lange dabei waren, einfach von der Arbeit überfordert waren mit dem was sie da tun“ (Person C, Z.34). Person C erwähnte, dass Mitarbeiter, die das Team verlassen, ein weiteres Problem sind. Wenn in dieser Migration schlecht dokumentiert wurde oder von dem gehenden Mitarbeiter schlechter Code geschrieben wurde, ist das Problem noch schlimmer (Person C, Z.45-52). Dies war der Fall in Migration 7. Das Umstellen auf das neue Framework ist ebenfalls ein Problem. Dazu sagte Person C: „Das ist eine Konstante. Es ist unterschiedlich so von den Hintergründen her, was die Leute bisher so gemacht haben. Diejenigen, die aus dieser klassischen OOP-Richtung können Java, wie schon gesagt, warum auch immer meine Hauptziel-gruppe. Habe ich ja zum Glück auch ein paar Jahre gemacht für die ist es ungewöhnlich in diese dynamische JavaScript-Welt rein zu kommen und dann auch noch zu kapieren, was man da wie mit TypeScript macht.“ (Person C, Z.94-95). Schon geschriebene Teile der Applikation wieder neu schreiben zu müssen, aufgrund von Problemen in der Absprache ist, nach Person C, ein weiteres Problem (Person C, Z.152). Außerdem erwähnte Person C: „Aber es wurde oft der Fehler gemacht zu wenig zwischendrin positiv zu demonstrieren und zu zeigen. Und dann läuft einem vielleicht irgendwann die Zeit davon“ (Person C, Z.161).

Auch Person E erwähnte, dass personelle Veränderungen während der Migration ein Problem sind (Person E, Z.63-66). Außerdem erwähnte Person E schlechte Kommunikation bzw. aneinander vorbei arbeiten als weiteres Problem in Migration 9: „Nachteil ist man hat immer wieder die Sachen aufwendig synchronisieren müssen und hat halt auch an diesen Schnittstellen wie zum Beispiel Frontend zu Backend an API's auch ganz gerne mal ein bisschen aneinander vorbei gearbeitet. Im Frontend wurde es implementiert in der Erwartungshaltung, das ist die API während für den API Designer/Backend war klar, das ist doch nur der Draft, die API sieht eigentlich schon wieder ganz anders aus, ok, und die UXler zum Beispiel im anderen Raum sitzen, damals vor Corona, als Räume noch wichtig waren, war es ein Kommunikationsgap,

5.4 Durchführung

das heißt, da waren auch die Designs dann zum Teil weiter, als das, was den Entwicklern vorlag“ (Person E, Z.110-113).

Nach einem Neustart nach diesen Problemen im ersten Versuch bei Migration 9, lief der zweite Versuch, nach Person E, viel besser. Vor allem die Kommunikation war besser und es wurde, nach Person E, aus den Fehlern des ersten Versuchs gelernt. Dazu sagte person E: „Also die Arbeitsweise hat sich auf jeden Fall stark verändert, man hatte zum einen mehr Confidence in daran, was man macht und man wusste auch, was man vorher noch nicht wusste. Das Team war erstmal stark verunsichert als es dann mitbekommen hat, ok, Mist, war irgendwie alles nicht so geil und dann hatte man wirklich validierte Konzepte hatte auch Pixel-Perfect Design und hat dann doch geschafft aus vielen von den Problemen, die man hatte zu lernen und das anzupassen. Das hat dann auch dazu geführt, dass man stabilere Teams aufgesetzt hat und die haben sich dann, also es gab einfach viel mehr Zeit dann auch irgendwann zum Umsetzen. Die Leute hatten dann viel mehr Zeit für die eigentliche Umsetzung und man musste sich nicht mehr so viel syncen, man ist immer eingespielter geworden, man wusste, was die anderen meinen mit weniger Worten und dann hat man schnell auch gesehen, wieviel schneller das ging mit dem eingespielten Team. Wenn man sich nicht immer erst mal den Kontext herstellen muss und kennen lernen muss, das ging schon wesentlich schneller. Ich würde sagen auch technisch, also im Anfang musste man ja erstmal viel infrastrukturelle Grundlagen legen, Projekte aufsetzen, Pipelines aufsetzen und so weiter. Das hats natürlich auch beschleunigt, weil man dann nur noch neuen Code in den Projekten hinzufügen musste, neue Tests und sowas aber halt nicht noch tausend Sachen erstmal anlegen musste und überlegen musste, wie man es überhaupt macht.“ (Person E, Z.141-146).

Person F erwähnte, dass npm (node package manager) Probleme bringen kann, wenn ein Update von npm eingespielt wird. Wenn das Update von npm nicht überprüft wird, kann es sein, dass die Applikation nicht mehr funktioniert nach dem Update(Person F, Z.29-33). Ein weiteres Problem, das erwähnt wurde von Person F, ist, dass Entwickler sich gegenseitig behindern können. Vor allem wenn das Entwicklerteam nicht ausbalanciert ist mit Front- und Backend- Entwicklern. Dazu sagte Person F: „Also es gibt ein Projekt wovon ich nicht so viel weiß in unserer Firma, wo die so einen Sack von Frontendlern irgendwie da drin haben, dass ich nicht weiß, wie das funktioniert ohne dass die sich gegenseitig auf die Füße treten. Aber bei den Projekten von denen ich reden kann sind wir in der Regel zwei bis drei Leute im Frontend und dann aber mindestens doppelt so viele im Backend“ (Person F, Z.104-106).

Person G nannte Migrationstools, die nicht funktionieren als weiteres Problem das die Migration erschwert (Person G, Z.40-41). Außerdem erwähnte Person G ein weiteres Problem im Zusammenhang mit npm: „ExtJS7 arbeitet mit npm also dem Node-Package-Manager. ExtJS4 noch nicht. Wir sind momentan bei Maven und Git und das heißt mit Git und Maven funktioniert das alles, unser Build-System das wir uns da aufgebaut haben. Da ist nicht nur das Framework die Herausforderung sonder auch das Build-System, das alles auf npm umzubauen und kann npm das alles, was wir brauchen“ (Person G, Z.101-102). Person H meinte, dass es ein vorraussichtliches Problem wird im Budget zu bleiben (Person H, Z.65).

5 Forschungsergebnisse

Problem	Von wie vielen Personen genannt
Personelle Veränderungen	2
Zeitverlust	2
Der Zwang Firmeninterne Software zu nutzen	1
Überforderung der Entwickler	1
Schlechte Dokumentation	1
Schlechter Code	1
Neuschreiben von schon geschriebenen Teilen	1
Schlechte Kommunikation/aneinander Vorbei Arbeiten	1
Synchronisieren ist aufwendig	1
Ungeprüfte NPM Updates	1
Nicht ausbalanciertes Entwicklerteam	1
Migrationstools funktionieren nicht	1
NPM nicht vorhanden/Alles auf NPM umbauen	1
Budget nicht ausreichend	1

Tabelle 5.3: Zusammenfassung der Probleme, die in der Durchführung der Migration auftreten

5.5 Probleme nach einer Migration

Ein Problem nach einer Migration ist, wenn Versionsmigrationen ausgelassen werden. Person A sagte dazu: „Aus dem einfachen Grund, wir wollen die technischen Schulden nicht zu groß werden lassen, weil die Migration, wenn du immer dran bleibst und hast immer relativ kleine klare Häppchen, da kommt man schon mit klar. Wenn du aber jetzt irgendwie 20 Zwischenversionen überspringst, dann hast du erst mal 2 Wochen was zu tun. In der Zeit geht dann mehr oder weniger garnichts oder irgendwelche komischen Fehler treten auf und so und es wird dann sehr viel Aufwand das nachzutesten“ (Person A, Z.168-170). Ein weiteres Problem, nach Person B ist, dass sich meist erst nach Release zeigt, ob die Applikation den Massentest übersteht (Person B, Z.119). Nach Abschluss von Migration 8 wurde, laut Person D, überlegt die Applikation zu internationalisieren. Wenn die Applikation z.B. Englisch benutzen soll, ist das aber schwierig einzufügen, da die Sprache in der Applikation hard-coded ist (Person D, Z.143-149). Demnach ist es ein Problem, dass manche Teile der Applikation nach der Migration hard-coded sind. Person E sagte zu den Migrationen 9 und 10: „Am Ende des Tages waren beide Migrationen erfolgreich im Sinne von: Man hats dann ausgerollt, und es hat dann auch irgendwann entsprechenden Mehrwert gehabt für die Anwender Es war halt sehr teuer. Also man hatte viel länger gebraucht, als man gedacht hätte und wahrscheinlich auch viel länger, als man idealerweise gebraucht hätte.“ (Person E, Z.98-99). Ein anderes Problem, nach Person E, ist, dass alte Browser, wie z.B. der Internet Explorer, immernoch von überwiegend Banken und Versicherungen genutzt wird. Dadurch kann es sein, dass diese Kunden nicht auf die neue Applikation umsteigen können, weil die neue Applikation nicht vollständig im Internet Explorer funktioniert (Person E, Z.197-199). Person F erwähnte, dass es meist kleinere Probleme gibt beim Release. Große Probleme habe er noch nicht erlebt, weil die neue Applikation vorher getestet wird. Die meisten Probleme, so Person F, sind nach ein paar Tagen gefixt. Wenn Stück für Stück migriert wird kann, nach Person F, schneller ein

5.6 Weitere Ergebnisse

größeres Problem aufkommen (Person F, Z.180-183). Person G sagte, dass manche Teile des Frameworks unperformant sind und man da nicht viel gegen machen kann. Dazu sagte Person G: „Also Grids z.B. sind nicht so performant in ExtJS4 vor allem im Internet Explorer 8. Da waren die sehr langsam. Das ist ein Problem, das wir so umschiffen haben, wo wir unseren Kunden gesagt haben: ist leider langsam. Das könnte natürlich beim neuen Framework auch sein, dass da irgendwelche Dinge, die wir benutzen, eben nicht so gut funktionieren.“ (Person G, Z.104-106). Außerdem erwähnte Person G, dass das Testen der neuen Applikation sehr viel Zeit kostet (Person G, Z.154).

Problem	Von wie vielen Personen genannt
Versionsmigrationen auslassen	1
Performance im Massentest unvorhersagbar	1
Teile der neuen Applikation sind Hard-Coded	1
Migration war sehr teuer	1
Migration hat viel länger gedauert als geplant	1
Alte Browser berücksichtigen	1
Kleinere technische Probleme	1
Framework ist unperformant	1
Das Testen kostet viel Zeit	1

Tabelle 5.4: Zusammenfassung der Probleme, die nach der Durchführung der Migration auftreten

5.6 Weitere Ergebnisse

5.6.1 Scheitern

Die Interviewteilnehmer wurden gefragt, wann Sie eine Migration für gescheitert halten. Person A sagte dazu: „Wenn du es wegerfen musst. Also spätestens dann. Also ich glaube, als Entwickler würdest du vorher schon merken, dass da irgendwas schief läuft. Ein gutes Beispiel sind so technische Dinge, die du nicht umsetzen kannst wie du dir das vorstellst, weil du einfach limitiert bist. Von dem Framework wo du hin willst, wenn man das feststellt dann muss man, glaube ich, deutlich machen, dass man die Reißleine ziehen sollte“ (Person A, Z.174-175). Person C erwähnte, dass eine Migration gescheitert ist, wenn die Applikation nicht die Funktionalität hat, die sie haben sollte. Außerdem kann es sein, dass die neue Applikation auf dem Markt scheitert, obwohl sie funktioniert, sagte Person C (Person C, Z.183-188). Wenn die Migration abgebrochen wird und Features nicht mehr umgesetzt werden können, ist eine Migration nach Person E gescheitert (Person E, Z.101-102). Außerdem sagte Person E dazu: „das kann aber auch ein Mehrwert sein, wenn man es schafft das früh zu erkennen und vielleicht kann da auch was total Wertvolles drin liegen“ (Person E, Z.101-102). Nach Person F ist eine Migration gescheitert, wenn der Kunde kein Geld mehr in die Migration investieren will (Person F, Z.192). Dazu sagte Person F: „Ich entwickle total gerne. Das machen viele andere Leute auch, aber man muss sich von der Illusion verabschieden, dass das wirklich das absolut entscheidende Merkmal ist, dass der Code supergeil und gelect und für die nächsten drei Jahre

5 Forschungsergebnisse

so funktioniert. Das wird nicht so sein. Dies ist natürlich Ziel der Migration, das auf vernünftige Beine zu stellen, viele alte Zöpfe abzuschneiden, aber wenn es hart auf hart geht, d.h. sauberer Code contra Kosten, dann greifen letztendlich in der Realität immer die Kosten, es sei denn man macht ein Hobbyproblem für sich alleine“ (Person F, Z.194-196).

5.6.2 Zeitmanagement

Viele Migrationen haben länger gedauert als am Anfang eingeschätzt. Bei den nicht aufgeführten Migrationen wurde die Dauer und die Einschätzung nicht genannt. Migration 1 hat doppelt so lange, wie die Einschätzung, gedauert (Person A, Z.108). Migration 2 (Person B, Z.41-43), Migration 8 (Person D, Z.21-23), Migration 9 (Person E, Z.52) und Migration 10 (Person E, Z.98-99) haben ebenfalls länger gedauert als gedacht.

6 Diskussion

6.1 Einleitung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Arbeit aufgeführt und interpretiert. Es wurden mehrere Ergebnisse in dem Ergebnissteil aufgezählt. Diese Ergebnisse können aufgeteilt werden in Rahmenbedingungen der Migrationen und Probleme in den Migrationen. Als Rahmenbedingung ist z.B. der Migrationsgrund und die Zielsetzung gemeint. Es geht in dieser Arbeit hauptsächlich um die Probleme bei den Migrationen. Um ein größeres Bild von den Problemen zu bekommen wurden auch Rahmenbedingungen aufgeführt. Die Diskussion ist in die Forschungsfragen aufgeteilt, mit denen sich die Arbeit befasst.

6.2 Welche Probleme kann es bei einer Migration zu einem JavaScript Framework geben?

Die wichtigsten Ergebnisse in der Arbeit sind die Probleme die bei einer Migration auftauchen können. Es kann sein, dass es noch weitere Probleme gibt, die hier nicht aufgeführt sind. Da aber diese Probleme von den Befragten nicht genannt wurden waren sie zumindest für die besprochenen Migration auch nicht zutreffend. Die Probleme lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. Dies ist in der Tabelle 6.1 zu sehen.

Erwartbar ist, dass sich die Probleme mit den Faktoren decken, die im Chaos Report 2014 [3] genannt wurden. Es kann sein, dass es migrationspezifische Probleme gibt, die zumindest nicht in dem Ausmaß in anderen Software Projekten auftauchen. Da der Chaos Report [3] eine quantitative Umfrage ist, kann es sein, dass manche Probleme, wegen der niedrigen Zahl der Befragten, nicht so häufig oder gar nicht in dem Chaos Report [3] vorkommen. Es kann sein, dass Probleme miteinander verkettet sind und, dass Probleme sich gegenseitig verstärken. Dies wird in den folgenden Unterkapiteln untersucht.

Im Chaos Report 2014 [3] wurden die am meisten genannten Faktoren genannt, die dafür verantwortlich sind, dass Software Projekte Scheitern, Probleme haben und erfolgreich abgeschlossen werden. Von allen 12 angesprochenen Migration gab es nur eine, die gescheitert ist. Das war Migration 3. Bei diesem Projekt wurden ungenaue Anforderungen als Problem genannt. Bei den Misserfolgsk Faktoren, des Chaos Reports [3], wurden ungenaue Anforderungen am häufigsten mit 13.1% genannt. Daraus könnte folgen, dass ungenaue Anforderungen der größte Faktor beim Misserfolg sind bei Migrationen. Allerdings wurde nur eine Migration untersucht, die ein Misserfolg war. Es müssten mehr Migrationen, die gescheitert sind, untersucht werden, um diese These zu verstärken.

6 Diskussion

Problem	Von wie vielen Personen genannt
Probleme bei der Zielsetzung	
Keine/unklare Zielsetzung	4
Unrealistische Zielsetzung	1
Zieltermin unrealistisch	1
Probleme bei den Anforderungen	
Unklare Anforderungen	7
Anforderungen nicht von Fachexperten gestellt	1
Wechselnde Anforderungen	3
Zu viele Anforderungen	1
Probleme beim Backing	
Mehrere Kunden mit verschiedenen Kundenwünschen	1
Die Geschäftsführung springt, ohne Bedacht, auf die neuesten Trends	1
Die Geschäftsführung mischt sich zu sehr ein	1
Die Geschäftsführung validiert die Pläne für eine Migration nicht	1
Die Geschäftsführung hat wenig Fachwissen/ist schnell überzeugt mit Buzzwords	1
Probleme der Entwicklerteams	
Kein intensives Training mit dem neuen Framework	2
Entwickler waren unerfahren im Frontend	3
Stimmung im Entwicklerteam war schlecht	1
Überforderung der Entwickler	1
Zu große Entwicklerteams	1
Nicht ausbalanciertes Entwicklerteam	1
Projektmanagement war nicht methodisch sicher	1
Softwarearchitekten fehlt Pragmatismus	1
Probleme bei der Planung	
Das Backend wurde nicht neugeschrieben und war dadurch limitierend	1
Es wurde zu grob geplant	3
Zu viele Personen und Abteilungen mischen sich in die Migration ein	1
Bei einem neuen Framework können falsche Voraussagen getroffen werden	1
Der Zwang Firmeninterne Software zu nutzen	1
Falsche Priorisierung der Aufgaben	1
Selbst eine gute Planung kann unter Umständen nicht funktionieren	1
Probleme bei der Durchführung	
Leerlauf und Organisatorische Überschneidungen	1
Organisationsprobleme, keine Absprachen zwischen Teams	1
Synchronisieren der verschiedenen Teams war aufwendig	1
Wegwerfen von geschriebenen Teilen	1
Personelle Veränderungen	3
Kunden geben kein Feedback	3
Eigenes Unternehmen gibt kein Feedback	2
Kein fachliches Feedback	2
Zeitverlust	2
Neuschreiben von schon geschriebenen Teilen	1
Schlechte Dokumentation	1
Schlechter Code	1
Probleme nach der Migration	
Budget nicht ausreichend	1
Versionsmigrationen auslassen	1
Performance im Massentest unvorhersagbar	1
Teile der neuen Applikation sind Hard-Coded	1
Migration war sehr teuer	1
Migration hat viel länger gedauert als geplant	1
Das Testen kostet viel Zeit	1
Technische Probleme	
Framework ist unperformant	1
Das Framework war vorgegeben	1
Kleinere technische Probleme	1
NPM nicht vorhanden/Alles auf NPM umbauen	1
Migrationstools funktionieren nicht	1
Alte Browser berücksichtigen	1
Ungeprüfte NPM Updates	1

Tabelle 6.1: Von den Befragten genannte Probleme bei einer Migration auf ein JavaScript Framework

6.2 Welche Probleme kann es bei einer Migration zu einem JavaScript Framework geben?

Weiterhin gab es nur eine Migration, die ohne größere Probleme, ein Erfolg war. Das war Migration 8. Bei dieser Migration wurde die Kommunikation innerhalb des Entwicklerteams als Erfolgsfaktor genannt. Weiterhin erwähnte Person D, dass ausführlich geplant wurde und Kontakt zum Kunden oberste Priorität war. Das Entwicklerteam hatte, da die Migration eine Versionsmigration war, schon Erfahrung mit dem Framework. Im Chaos Report [3] sind diese Faktoren zum Großteil in der Tabelle der Erfolgsfaktoren wiederzufinden. Ausführliches Planen wurde mit 9,9% im Report genannt. Kontakt zum Kunden wurde unter „User Involvement“ am meisten genannt mit 15,9%. Erfahrung mit der Software wurde nicht direkt in dem Report genannt, könnte aber mit Realistischen Erwartungen, die zu 8,2% genannt wurden, verglichen werden. Die Kommunikation innerhalb des Entwicklerteams wurde nicht im Report genannt. Das könnte ein besonderer Erfolgsfaktor sein, der bei Migrationen eine höhere Rolle spielt als bei anderen Software-Projekten.

Die meisten Migrationen wurden mit Problemen abgeschlossen. Das am häufigsten genannte Problem waren unklare Anforderungen. Dieses Problem wurde in den Migrationen und im Allgemeinen von sieben von insgesamt acht Befragten erwähnt. Wechselnde Anforderungen wurden ebenfalls häufig erwähnt. Drei Personen nannten dieses Problem. Im Chaos Report [3] sind diese beiden Probleme wiederzufinden. Unklare Anforderungen und wechselnde Anforderungen wurden als zweit- und dritthäufigsten genannt mit 12,3% und 11,8%. Fehlendes Feedback wurde am meisten im Chaos Report [3] berichtet mit 12,8%. Dieses Problem wurde auch von den Befragten berichtet. Es wurde von drei Personen erwähnt, dass es kein Feedback gab und von zwei Personen, dass es kein fachliches Feedback gab. Außerdem ist unterschieden worden zwischen Kundenfeedback und Feedback aus dem eigenen Unternehmen. Letzteres wurde von zwei Personen erwähnt, dass es gefehlt hat. Fehlende Hilfe der Geschäftsführung wurde als viert häufigster Grund im Chaos Report [3] genannt. Dies wurde von den Befragten zum Teil wiedergegeben. Es wurde erwähnt, dass die Geschäftsführung Pläne für die Migration nicht validiert hat, wenig Fachwissen hatte und sich zu sehr eingemischt hat in technische Fragen. Allerdings wurde dieses Problem von nur wenigen Befragten genannt.

Die anderen Faktoren aus dem Chaos Report wurden auch von den Befragten wiedergegeben. Technologische Inkompetenz wurde von den Befragten genannt in Form von überforderten Mitarbeitern und Unerfahrenheit. Mangel an Ressourcen kann angesehen werden als Mangel an Entwicklern und Mangel an z.B. Budget. Dass das Budget wahrscheinlich nicht ausreichen wird wurde von einer Person gesagt. Der Mangel an Entwicklern wurde meist nicht als Problem sondern als Einschränkung gesehen. Ein Problem war in diesem Sinne eher ein zu großes Entwicklerteam, da die Organisation dadurch schwieriger wird und somit eher Fehler aufkommen. Der Faktor Unrealistische Erwartungen wurde von den Befragten genannt. Der Faktor keine bzw. eine ungenaue Zielsetzung wurde ebenfalls als Problem in der Migration von den Befragten genannt. Ein unrealistischer Zieltermin wurde von einer Person angesprochen. Die meisten Migration waren verspätet abgeschlossen. Der Faktor „neue Technologie“ ist etwas unklar in dem Chaos Report [3] ausgeführt. Es wurden jedoch viele Probleme genannt, die mit neuen Technologien zusammenhängen. Es wurden z.B. ungeprüfte NPM Updates als Problem genannt.

Insgesamt wurden alle Faktoren, die nach dem Chaos Report [3] zu Problemen führen, mindestens von einem der Befragten angesprochen. Außerdem stimmen die am meisten genannten Probleme beider Umfragen überein. Es wurden einige Probleme genannt, die Spezialfälle von den im Chaos Report [3] ge-

6 Diskussion

nannten Faktoren sind. Darunter zählt z.B. zu viele Anforderungen. Dieses Problem könnte unter Mangel an Ressourcen eingeordnet werden, da anscheinend zusätzliche Entwickler gefehlt haben.

Die Problemfaktoren im Chaos Report [3] sind sehr gestreut. Der am zehnt häufigste genannte Problemfaktor machte nur 3,7% aus. Andere nicht explizit genannte Problemfaktoren machen jedoch 23% Prozent aus. Es gibt also viele verschiedene Problemfaktoren. Das am häufigsten genannte Problem, das nicht in dem Chaos Report [3] unter den am häufigsten genannten Problemfaktoren vor kam, war eine zu grobe Planung. Eine zu grobe Planung wurde nur bei den Misserfolgskategorien genannt. Es könnte sein, dass zu grobe Planungen nicht so schlimm sind in Migrationen, verglichen mit anderen Software-Projekten. Denn die Migrationen, die eine zu grobe Planung hatten wurden trotzdem noch, mit Problemen, abgeschlossen. Während zu grobe Planung bei anderen Software-Projekten eher zum Misserfolg führt. Ein anderes Problem, das öfter genannt wurde und nicht in dem Chaos Report [3] explizit als Problemfaktor genannt wurde, waren personelle Veränderungen. Dieses Problem wurde von drei Personen genannt. Es kann also sein, dass Migrationen mehr Probleme haben, wenn das Entwicklerteam viele Zugänge und Abgänge von Entwicklern hat. Ansonsten wurden viele verschiedene Probleme von den Befragten genannt, die nicht in den Problemfaktoren des Chaos Reports [3] vorkommen. Diese Probleme wurden allerdings meist nur von einer Person genannt und sind nicht von den anderen Befragten oder dem Chaos Report [3] bestätigt worden.

Zusammenfassend sind die von den Befragten angegebenen Probleme zum Großteil auch in den Problemfaktoren des Chaos Report [3] in ungefährender Häufigkeit angegeben. Es gibt im besonderen zwei Probleme, die häufiger von den Befragten im Zusammenhang mit Migrationen genannt wurden als sie in dem Chaos Report [3] als Problemfaktoren vorkamen. Diese Probleme könnten also migrationspezifisch sein, da sie öfter in Migrationen vorkommen als in anderen Software Projekten. Diese zwei genannten Probleme sind eine zu grobe Planung und personelle Veränderungen im Entwicklerteam. Eine zu grobe Planung in den Migrationen kann allerdings auch darauf hindeuten, dass Migrationen mit einer zu groben Planung eher noch mit Problemen abgeschlossen werden, während andere Software-Projekte mit einer zu groben Planung eher eingestellt werden. Das würde bedeuten, dass zu grobe Planung kein großes Problem für Migrationen ist. Personelle Veränderungen haben eventuell größere Auswirkungen auf die Migration, weil die Entwicklerteams meist klein waren. Außerdem kann es sein, dass es schwieriger ist, einen neuen Entwickler in eine Migration einzuarbeiten.

6.3 Welche Ursachen können diese Migrationsprobleme haben?

Es gibt meist eine Kette von Problemen. Das bedeutet, dass ein Problem zu dem Nächsten führt. Am Ende dieser Kette sind meist Zeitverlust und schlechter Code. Diese Probleme entstehen immer aus vorherigen Problemen. Die Frage ist also wo diese Kette von Problemen beginnt. Die ersten Probleme, sozusagen die Ausgangsprobleme, sind vor allem Probleme die mit dem Kunden, wie z.B. fehlendes Feedback, oder der Geschäftsführung zusammenhängen und Probleme aus den Anforderungen, der Zielsetzung und der Erfahrung des Entwicklerteams. Warum diese Ausgangsprobleme entstehen ist in dieser Arbeit nicht weiter klar geworden.

6.4 Welche Auswirkungen können diese Migrationsprobleme haben?

Die Ursache von den meisten Problemen sind vorherige Probleme, die zurückgehen können bis zu diesen Ausgangsproblemen. Ein Beispiel für so eine Kette von Problemen ist Migration 9. Die Migration wurde, ohne die Pläne zu validieren, von der Geschäftsführung durchgewunken. Dadurch kam es dann zu Organisationsproblemen, da das Projekt nicht von Anfang an vernünftig vorbereitet wurde. Wegen diesen Organisationsproblemen mussten viele Teile der Applikation neu geschrieben werden, da die Entwicklerteams aneinander vorbei gearbeitet haben. Dadurch kam es dann zu Zeitverlust. Diese Kette von Problemen gab es bei den meisten Migrationen, die ausführlicher besprochen wurden. Ein weiteres Beispiel ist Migration 11. Der Entwickler war unerfahren und hat dadurch viele Teile der Applikation hard-coded. Das führte dann zu schlechtem Code, da dadurch Workarounds programmiert werden mussten.

Eine These ist, dass je nach Migrationsgrund diese Probleme verstärkt auftreten können. Von allen genannten Migrationsgründen hingen die meisten mit dem alten Framework oder der alten Applikation zusammen. Das alte Framework und die alte Applikation hatten aber keinen Einfluss auf die Migration, außer, dass von der alten Applikation manchmal Code übernommen wurde. Das war der Fall in Migration 8. Sonst hat keiner der Befragten erwähnt, dass das alte Framework noch einen Einfluss hatte. Die Entwickler, die diese alten Applikationen und Frameworks benutzt haben, haben jedoch meist wenig Erfahrung gehabt mit dem neuen Framework. Also hat der Migrationsgrund an sich wahrscheinlich keinen Einfluss, aber wenn die Entwickler nur dieses Framework kennen kann die Migration für diese unerfahrenen Entwickler schwieriger werden. Das führt dann zu weiteren Problemen.

Die Ursache, die zu einer zu groben Planung führt, ist dass die Entwickler nicht einschätzen können wann die Planung ausreichend ist. Person D hatte viel Erfahrung mit der alten Applikation und dem alten Framework und konnte dadurch gut einschätzen wieviel zu planen ist. Es kann sein, dass fehlende Erfahrung zu einer zu groben Planung führt. Es gibt einige Probleme, die nicht aus den anfangs erwähnten Ausgangsproblemen entstehen. Dies sind vor allem technische Probleme. Die Ursache dieser Probleme ist meist die Wahl des Frameworks oder Software, die benutzt werden muss aufgrund von z.B. Firmenanliegen. Ein Beispiel für so ein Problem ist, dass, unabhängig vom geschriebenen Code, die Performance des Frameworks schlecht ist.

Die meist genannten Probleme sind somit entweder selbst Ausgangsprobleme oder können zurückgeführt werden auf eines, oder mehrere dieser Ausgangsprobleme.

6.4 Welche Auswirkungen können diese Migrationsprobleme haben?

Nur eine von den zwölf besprochenen Migrationen ist gescheitert. Alle anderen wurden zumindest abgeschlossen. Das lässt darauf schließen, dass diese Migrationsprobleme nicht gefährlich sind. Jedoch ist dabei nicht auszulassen ob denn bei Abschluss der Migration wirklich ein Mehrwert erzielt wurde. Die Befragten haben dazu nicht viel gesagt. Zu sehen ist, dass verschiedene Migrationsprobleme verschiedene Auswirkungen haben können. Kein oder nur schlechtes Feedback wurde häufig genannt als Problem. Die Auswirkungen davon waren meist, dass die Applikation an sich funktioniert hat, nur nicht wie der Kunde es wollte. Diese Auswirkungen sind gefährlich, da es dadurch dazu kommen kann, dass der Kunde das Projekt abbricht. Person F hatte eine ähnliche Situation angesprochen (Person F, Z.172-173).

6 Diskussion

Organisatorische Probleme haben in Migration 9 auch eine große Auswirkung gehabt. In dem Neustart der Migration wurde auf dieses Problem besonders eingegangen. Dadurch war die Migration dann auch, nach Person E, erfolgreich im zweiten Versuch. Generell lässt sich sagen, dass je eher das Problem entsteht, z.B. in der Planung, desto größer sind die Auswirkungen. Die Probleme von unklaren Anforderungen, keiner Zielsetzung, unerfahrenen Entwicklern, schlechte Organisation und Probleme beim Backing sind alle in der Planung oder schon vor der Planung zu erkennen. Diese Probleme ziehen sich dann durch die ganze Migration und lassen wie im vorherigen Kapitel angesprochen weitere Probleme entstehen. Da aus diesen Problemen weitere Probleme entstehen haben diese auch die größte Auswirkung. Jedoch ist das Endergebnat meist trotzdem noch ausreichend, wie an der Anzahl der abgeschlossenen Migrationen zu sehen ist.

Probleme, die eine eher geringe Auswirkung hatten, sind technische Probleme, Probleme nach der Migration und Zeitverlust. Technische Probleme wurden meist von den Kunden und Entwicklern akzeptiert. Zeitverlust ist an sich nicht folgenreich gewesen. Einige Migration haben länger gebraucht als geplant. Darunter auch die erfolgreiche Migration 8. Dieser Zeitverlust hatte keine großen Auswirkungen, da entweder das Unternehmen mehr Zeit gegeben hat oder die Kunden sich bewusst waren, dass es Verzögerungen geben kann. Es kann natürlich auch sein, dass eine Migration wegen zu großer Verspätung abgebrochen wird. Das war aber nicht der Fall in den berichteten Migrationen. Probleme nach der Migration meist nicht erwähnt und wurden allgemein gehalten, wenn von ihnen berichtet wurde.

6.5 Wie können diese Migrationsprobleme verhindert werden?

Probleme, die von dem Kunden ausgehen, wie z.B. unklare Anforderungen oder fehlendes Feedback können verhindert werden, indem Feedback eingefordert wird und eventuell vertraglich festgehalten wird, dass Feedback gegeben werden muss. Unklare Anforderungen lassen sich nicht verhindern, können aber angepasst werden, wenn die Zusammenarbeit mit dem Kunden eng genug ist.

Bei einem unerfahrenen Entwicklerteam hilft es, ein Training vor der Migration zu dem neuen Framework zu machen. Dies hätten sich Person A und G gewünscht. Die meisten Befragten hielten außerdem sehr viel von Rapid-Prototyping. Durch Rapid-Prototyping wird zum Einen festgestellt wie die Erwartungen an das neue Framework sein sollten, zum Anderen wird dabei durch learning-by-doing das neue Framework gelernt. Person D erwähnte, dass bei einem neuen Framework falsche Erwartungen ein großes Problem sein können. Dies könnte durch Rapid-Prototyping verhindert werden. Zum anderen sagte Person C, dass die Mitarbeiter am meisten durch learning-by-doing lernen. Daher ist Rapid-Prototyping ein gutes Mittel gegen die Probleme, die von einem unerfahrenen Entwicklerteam ausgehen können.

Um allen Problemen aus dem Weg zu gehen könnte an Outsourcing gedacht werden. Die Idee dahinter ist, die Migration von einem anderen Unternehmen durchführen zu lassen, das sich darin spezialisiert hat. Jedoch waren einige Interviewteilnehmer gegenüber Outsourcing negativ eingestellt. Probleme beim Outsourcing sind, dass eine weitere Schicht der Kommunikation hinzu kommt. Dadurch wird die Migration noch fehleranfälliger. Es kann sein, dass durch Sprachbarrieren und interkulturelle Unterschiede die Migration erschweren (Person C, Z.114-118). Außerdem kann es sein, nach Person A, dass der Aufwand für diese Abstimmung größer wird, als wenn die Migration selbst durchgeführt werden würde (Person

6.5 Wie können diese Migrationsprobleme verhindert werden?

A, Z.214-215). Je enger die Zusammenarbeit ist, desto besser wird die Migration funktionieren, wenn Outsourcing gewählt werden soll (Person C, Z.122-123).

7 Fazit

Die zentrale Frage der Arbeit ist, welche Probleme bei einer Migration auf ein JavaScript Webapplikations-Framework aufkommen können. Festgestellt wurde, dass die Probleme nicht stark abweichen von den Problemen, die in einem Software-Projekt nach dem Chaos Report 2014 [3] erwartet werden können. Es gab zwei Probleme, die migrationspezifisch erscheinen. Eine zu grobe Planung und personelle Veränderungen im Entwicklerteam. Da trotz des Problems der zu groben Planung die meisten Migrationen abgeschlossen wurden, kann es sein, dass die Auswirkungen dieses Problems nicht so schlimm sind, wie in anderen Software-Projekten. Denn in anderen Software-Projekten ist dieses Problem einer der Hauptfaktoren eines Misserfolgs. Personelle Veränderungen haben wahrscheinlich eine große Auswirkung auf die Migration, weil die Entwicklerteams meist klein sind und es schwierig ist einen neuen Entwickler in die Migration einzuarbeiten.

Es gibt Ketten von Problemen. Am Anfang dieser Ketten stehen Ausgangsprobleme. Diese Ausgangsprobleme sind: Probleme mit dem Kunden und der Geschäftsführung wie z.B. fehlendes Feedback, ein unerfahrenes Entwicklerteam, unklare Anforderungen und eine unklare oder fehlende Zielsetzung. Die meisten Probleme folgen aus diesen Ausgangsproblemen. Am Ende der Kette sind Zeitverlust und schlechter Code. Die Ursachen der Ausgangsprobleme sind unklar.

Die Auswirkungen sind je nach Problem verschieden. Ausgangsprobleme haben die größte Auswirkung, da sie die ganze Migration lang neue Komplikationen aufkommen lassen können. Es gibt nur wenige Probleme, die die Migration scheitern lassen können. Diese sind unklare Anforderungen und fehlendes Feedback.

Unklare Anforderungen und fehlendes Feedback können verhindert werden, wenn die Zusammenarbeit mit dem Kunden eng genug ist und der Kunde vertraglich dazu verpflichtet wird Feedback zu geben. Um das Risiko auf Probleme von einem unerfahrenen Entwicklerteam zu minimieren, sollte Rapid-Prototyping angewandt werden. Outsourcing sollte verhindert werden, da es dadurch zu neuen Fehlerquellen kommen kann.

8 Verwandte Arbeiten

On the (un-)adoption of JavaScript front-end frameworks [2]

Diese Arbeit stellt sich die Frage, welche Faktoren es gibt, die zu der Entscheidung eines JavaScript Webapplikations-Frameworks beitragen. Migrationen von JavaScript Frameworks zu anderen JavaScript Frameworks stehen ebenfalls im Fokus der Arbeit. Diese Faktoren könnten im Zusammenhang mit Problemen stehen. Zum Beispiel wurde als Faktor oft die Popularität eines Frameworks genannt. Dies kann das Erlernen des Frameworks erleichtern, da mehr Material zur Fortbildung vorhanden ist, als bei unpopulären Frameworks. Dadurch können spätere Probleme verhindert werden.

Improving JavaScript Development Productivity by Providing Runtime Information within the Code Editor [5]

Da bei Migrationen Zeitverlust ein häufiges Problem ist, könnte es hilfreich sein, die Entwicklungsprozesse effizienter zu gestalten. Diese Arbeit setzt sich mit diesem Thema bei der JavaScript Webapplikationsentwicklung auseinander, indem JavaScript Entwickler-Tools vorgestellt und analysiert werden.

Web development direction : a study regarding the potential movement towards full-stack JavaScript in professional environments [6]

Ein Problem bei Migrationen ist die Kommunikation zwischen Frontend und Backend. Dieses Problem wird in dieser Arbeit genauer analysiert, indem Node.js und Fullstack-Entwicklung untersucht werden.

Towards Smoother Library Migrations: A Look at Vulnerable Dependency Migrations at Function Level for npm JavaScript Packages [7]

Mit der Zeit aufkommende Sicherheitslücken in Bibliotheken wurden von einigen Befragten als Migrationsgrund genannt. Diese Arbeit untersucht diese Thematik und überprüft, ob es wirklich so wichtig ist, diese Bibliotheken immer auf dem neuesten Stand zu updaten.

A Complete Automation of Unit Testing for JavaScript Programs [1]

Da von den Befragten erwähnt wurde, dass das Testen nach der Migration meist zeitaufwendig ist, könnte die Automation und Verbesserung der Tests in Betracht gezogen werden. Diese Arbeit untersucht diese Thematik.

A study on Migrating Flash files to HTML5/JavaScript [4]

Diese Arbeit untersucht, wie Adobe Flash auf JavaScript migriert werden kann, da Flash unter anderem wegen mobilen Daten abgelöst wird. Mobile Daten waren einer der erwähnten Migrationsgründe. Deswegen könnte dieses Thema auch von Interesse sein, wenn die Migration durchgeführt wird, um mobile Daten einzubinden.

9 Anhang

9.1 Fragebogen

(1) Wie wurden Migrationen geplant?

- Haben sie Migrationen mitgeplant? Wenn ja wieviele?

- Wenn Sie mitgeplant haben, wie haben sie sich informiert? Wie lange und intensiv wurde geplant?

- Konnte die Zeit, die die Migration brauchte, gut eingeplant werden?

(2) Warum wurde migriert?

- Von welchem Framework zu welchem Framework? Warum genau das Framework?

- Welche Probleme hatten alte Frameworks?

- Welche Ziele, außerhalb der Problembehebung, gab es? (future proof, scalability, code reuse)

(performance, architectural weakness, maintainability, mobile data, domain knowledge fading, technical debt, dependency)

(3) Wie wurde migriert?

- Wurde step-by-step oder komplett migriert?

- Warum wurde step-by-step oder komplett (oder anders) migriert?

(time consuming, rapid prototyping, quality, faster delivery, consumer feedback, complexity of migration, maintainability, interoperability)

- Wurde outsourced? Warum? Mit Erfolg?

- Wurde das alte Produkt während der Migration weiter supported? (bei kompletter Migration)

- Wie wurden die Mitarbeiter aufgeteilt? Wurde Personen speziell zur Migration eingestellt?

- War die Migration ein Problem für die alten Mitarbeiter, die dann neue Frameworks lernen mussten?

(4) Welche Probleme gab es?

(time, consumer feedback, changing requirements, misplanning)

- Wurden die Migrationen nach diesen Problemen angepasst? Wenn ja, wie?

- Gab es Probleme mit dem Produkt nach der Migration? Wenn ja, inwiefern hängen diese mit der Migration zusammen?

- Wie lange brauchten die Migrationen im Durchschnitt?

- War die Einschätzung ungefähr gleich?

(5) Waren die Migrationen erfolgreich?

- Gab es Migrationen, die kein Erfolg waren?

- Wenn ja, warum?

Literaturverzeichnis

- [1] Mohammad Alshraideh. 2008. A Complete Automation of Unit Testing for JavaScript Programs. (2008). <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.165.9613&rep=rep1&type=pdf>
- [2] Fabio Ferreira, Hudson Silva Borges, and Marco Tulio Valente. 2021. On the (un-)adoption of JavaScript front-end frameworks. (2021). <https://doi.org/10.1002/spe.3044>
- [3] The Standish Group. 2014. The Standish Group Chaos Report (2014). <https://www.standishgroup.com/> und <https://de.slideshare.net/santiagotorresnieto/chaos-report-2014>. (2014).
- [4] Yogesh Maheshwari and Y. Raghu Reddy. 2017. A study on Migrating Flash files to HTML5/JavaScript. (2017). <https://doi.org/10.1145/3021460.3021472>
- [5] Alexis Troberg. 2015. Improving JavaScript Development Productivity by Providing Runtime Information within the Code Editor. (2015). https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/15976/master_Troberg_Alexis_2015.pdf?sequence=1.
- [6] Mark Vella. 2018. Web development direction : a study regarding the potential movement towards full-stack JavaScript in professional environments. (2018). <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50527>
- [7] Rodrigo Elizalde Zapata, Raula Gaikovina Kula, Bodin Chinthanet, Takashi Ishio, Kenichi Matsumoto, and Akinori Ihara. 2018. Towards Smoother Library Migrations: A Look at Vulnerable Dependency Migrations at Function Level for npm JavaScript Packages. (2018). <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8530065>